

Ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
Faculté des sciences humaines et sociales

Mémoire

En vue de l'obtention du diplôme de Master en sciences sociales

Spécialité : Anthropologie sociale et culturelle

Thème :

*L'athéisme chez les jeunes kabyles à
l'épreuve de la société.
(Cas de la région d'Ath Douala)*

Réalisé par :

Karim MERAKEB

Version publique diffusée par l'auteur: 2026

Note de diffusion :

Travail initialement soutenu en 2023 à l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. Certaines informations d'identification (Jury, encadreur, participants) ont été retirées pour des raisons de sécurité et de confidentialité.

(UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI DE TIZI OUZOU)

L'athéisme chez les jeunes kabyles à l'épreuve de la société

(Cas de la région d'Ath Douala)

Réalisé par :

Karim MERAKEB

Sommaire :

Sommaire :

Introduction générale :05

Chapitre I : (Considérations théoriques, problématique et méthodologie de recherche)08

Introduction :09

1- L'état de la question et problématique :10

2- Hypothèses :15

3- Les concepts clés :16

4- Méthodologie de recherche :18

4-1- La pré-enquête :18

4-2- L'enquête de terrain :18

4-2-1- L'observation :19

4-2-2- Les entretiens :20

Conclusion :22

Chapitre II : (Présentation des résultats).....23

Introduction :.....24

1- Représentations de l'athéisme selon les jeunes athées kabyles :.....25

2- Représentation de Dieu et de la religion :.....26

3- Période présumée de l'initiation de ces jeunes à l'athéisme :	28
4- L'éducation familiale et sociale :	30
5- L'athéisme à l'épreuve de la société kabyle :	32
a- La société perçue par les athées :	32
b- Les croyants perçus par les athées :	34
c- Les athées perçus par les croyants :	35
6- Expériences personnelles :	38
7- La tolérance en Kabylie :	40
a- La tolérance en Kabylie selon les athées :	41
b- La tolérance en Kabylie selon les croyants :	42
8- Etre une fille athée en Kabylie :	44
9- L'impact de l'athéisme au sein de la société kabyle :	45
a- L'impact de l'athéisme au sein de la société kabyle, selon les athées :	45
b- L'impact de l'athéisme au sein de la société kabyle, selon les croyants :	46
10- Des communautés d'athées en Kabylie :	47
a- Sentiment d'appartenance commun aux athées :	48
b- Communautés réelles au sein de la société :	49
c- Communauté virtuelle et le rôle des réseaux sociaux :	50

11- Regard sur l'avenir de la société :	52
a- L'avenir de la société pensé par les athées :	52
b- L'avenir de la société pensé par les croyants :	53
Conclusion :	55
Conclusion générale :	56
Bibliographie :	58
Annexe :	61
1- Guide d'entretien :	62
2- Transcription des entretiens :	64
a- Quelques entretiens avec des athées :	64
b- Quelques entretiens avec des croyants :	90

Introduction générale

Introduction générale :

Un athée est défini d'une façon très simple et très claire par le dictionnaire français LAROUSSE comme : « Une personne qui nie l'existence de toute divinité »¹. Ceci étant dit, un athée ne croit en aucune religion ou dieu. Cette attitude qu'est l'athéisme est souvent mal comprise, pour ne pas dire incomprise du tout, dans la majeure partie du globe, notamment dans les sociétés religieuses (musulmanes) comme c'est le cas en Kabylie. Les athées représentent, presque toujours, une minorité dans certains pays plus que d'autres.

Dans le cadre de cette recherche, une enquête de terrain s'étalant sur une durée totale de 45 jours (un mois et demi), débutant du premier jour du mois de Mars de l'année 2023 et s'achevant aux environs du quinzième jour du mois d'Avril de la même année, est conduite auprès d'une dizaine de jeunes kabyles de la localité d'Ath Douala se disant athées. La période durant laquelle notre enquête se fait coïncide avec le début du mois sacré chez les musulmans, le mois de Ramadhan, débutant exactement le 23 Mars (au milieu de cette enquête), ce qui est d'avantage bénéfique et favorable à notre enquête étant donné qu'il est maintenant possible d'observer directement et voir comment nos interlocuteurs vivent ce mois religieux et comment le conçoivent-ils, ce qui rajoute d'avantage de données à collecter. Cette enquête permet donc, dans la mesure du possible, l'introduction la plus favorable à l'univers de ces athées et l'immersion la plus fiable dans leur quotidien afin de voir à quoi ressemble leur vie de tous les jours dans cette société kabyle à fortes traditions religieuses (musulmane dans ce cas) et comment ils vivent leur athéisme à l'épreuve de cette société de laquelle ils se différencient pourtant complètement en terme de vision du monde et croyances prônées par la majorité des individus la constituant .

Le terrain de cette enquête s'est limité à la région d'Ath Douala, d'où sont les interlocuteurs concernés par ce travail de recherche. Cette enquête consiste à essayer de suivre, observer et tenter de comprendre le vécu de ces gens de par leurs expériences, dont ils témoignent au profit de ce travail de recherche, et les données recueillies par les observations et les documentations. Le but est de tenter de connaître et comprendre l'environnement socio-culturel de ces jeunes ayant cette vision du monde non-commune à la société kabyle dans sa généralité, ainsi que de voir comment ils se représentent dans leur société, étant des gens qui ont renié, d'une certaine manière, leurs religions et remis en cause leurs croyances les plus fondamentales en se

¹ Dictionnaire, Le petit Larousse illustré, France, 2016.

détournant de la voix dictée par la majeure partie de leur société qui tire ses valeurs et ses normes de la religion (qui dans ce cas est l'Islam mais aussi, à un degré beaucoup moins important, le Christianisme, étant donné qu'il y'en a aussi ceux d'entre nos interlocuteurs qui étaient chrétiens avant de se dire athées, tout comme ceux qui étaient musulmans, ils se sont aussi détournés de leur religion et ont abandonné leur christianité qui représente leurs anciennes croyances.)

L'objectif de ce travail est de tenter de comprendre, saisir et appréhender le phénomène de l'athéisme auprès de ces jeunes gens de la région d'Ath Douala, où s'est limité le terrain de recherche de cette étude. Notre travail est composé de deux parties :

- La première est consacrée à l'aspect théorique et méthodologique.
- La deuxième est consacrée à la présentation des résultats.

Chapitre I :

**(Considérations théoriques, problématique et
méthodologie de recherche)**

Chapitre I : (Considérations théoriques, problématique et méthodologique de recherche)

Introduction :

Dans ce premier chapitre nous présentons les considérations théoriques, la problématique et la méthodologie de recherche que nous suivons dans le cadre de notre étude. Nous construisons la problématique de notre recherche qui constitue le fil conducteur sur lequel se porte cette étude en posant la question à laquelle la recherche doit répondre. Nous proposons des hypothèses susceptibles d'être des réponses provisoires à la question posée par la problématique et qui seront vérifiées dans la suite de cette recherche. Nous mettons en évidence les techniques employées durant notre enquête de terrain pour la récolte des données, comme les observations et les entretiens, qui seront exposées dans ce qui suit. Nous présentons également notre terrain de recherche et les personnes concernées par notre étude.

Ce chapitre met donc l'accent sur l'aspect théorique et méthodologique de notre recherche qui est employé pour l'élaboration de ce travail.

1- L'état de la question et problématique :

Les questions existentialistes ont fait couler beaucoup d'encre en littérature à travers les âges. Un grand nombre d'auteurs éminents ont abordé ce sujet, à l'instar d'Albert Camus qui introduit sa philosophie de l'absurde dans son essai « *Le mythe de Sisyphe* »², qui suppose que la recherche de sens à l'existence, d'unité et de clarté, dans un monde inintelligible, dépourvu, selon lui, de Dieu et par conséquent, de vérités et valeurs éternelles, est en vain et que l'univers est indifférent à tout et rien n'a du sens. Il illustre cette philosophie à travers son personnage principale, Meursault, dans son roman « *L'étranger* »³, qui reste indifférent à tout ce qu'il lui arrive dans la vie, même à des événements majeurs comme la mort de sa mère ou sa condamnation à mort à la fin du roman. L'absurde de Camus s'accorde avec la vision de l'athéisme.

D'autres auteurs de renommée aussi importants ont également écrit sur ça, notamment, Jean-Paul Sartre. Ce dernier expose sa philosophie dans son livre « *L'existentialisme est un humanisme* »⁴, qui considère que l'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions et pense, également, chaque individu comme un être unique maître de ses actes, de son destin et des valeurs qu'il décide d'adopter, ce qui reflète l'athéisme de Sartre. Frédéric Nietzsche, lui aussi, dans son œuvre magistrale, ayant bouleversé la pensée occidentale, « *Ainsi parlait Zarathoustra* »⁵ nous dit à travers son personnage « *Zarathoustra* » que Dieu est mort ! La religion est décadente, conduisant l'humanité vers une « mentalité d'esclave », ainsi l'appela-t-il, concernée non pas par la vie elle-même, mais par celle d'après. Nietzsche met l'accent sur « *l'Übermensch* » (Le Super Homme), dont la volonté de puissance fait de lui le créateur d'une nouvelle mentalité héroïque. Ca reflète, métaphoriquement, une autre vision d'athéisme. Les exemples de grands noms de la littérature ayant traité la question d'un monde sans divin sont nombreux à souligner. Cependant, l'athéisme connaît une montée impressionnante de nos jours.

² CAMUS Albert, *Le Mythe de Sisyphe*, éditions Gallimard, France, 1942.

³ CAMUS Albert, *L'étranger*, Éditions Gallimard, France, 1942.

⁴ Sartre Jean-Paul, *L'existentialisme est un humanisme*, Les Editions Nagel, France, 1946.

⁵ NIETZSCHE, Frédéric, *Ainsi Parlaît Zarathoustra*. Traduit par Henry Albert. Editions Société du Mercure de France, Paris, 1903

Dans son ouvrage « Communauté et société »⁶Ferdinand Tönnies nomme par l'allemand « *Gemeinschaft* » (traduit par le français « *communauté* ») un ensemble social caractérisé par une unité absolue excluant la distinction des parties. Cette masse indistincte et compacte est différente d'une addition, même organisée, d'individus en relation les uns avec les autres, car elle n'est capable que de mouvements d'ensemble. Seul le tout existe dans la *Gemeinschaft* ; les parties sont, elles, dépourvues de vie. Cette dissolution de l'individu dans la communauté est un phénomène psychologique qui résulte de l'agrégation des consciences. « *Il n'y a d'individualisme, précise Ferdinand Tönnies, ni en histoire et ni dans la culture ; l'individu est conditionné par la communauté, il en est le produit* » (Communauté et société)⁷. D'après le sociologue, cette unité des individus repose sur le consensus (*Verständnis*), soit l'accord, né spontanément des circonstances, de toutes les consciences qui vibrent à l'unisson. Cette nécessité d'une grande affinité des consciences explique que la communauté de sang, c'est-à-dire la famille, soit le meilleur exemple de communauté, et même le germe de toute communauté – même si elle n'est pas la seule et si la consanguinité n'est pas le facteur principal de sa cohésion. Pour Ferdinand Tönnies, la *Gemeinschaft* est un groupement organique d'origine absolument naturelle. Si nous tenons compte de la communauté selon Ferdinand Tönnies on pourrait supposer qu'il puisse y avoir des communautés d'athées même au sein d'une société comme la société kabyle, étant donné qu'ils y existent déjà.

Selon une série d'étude menée par Will Gervais, professeur à la « *University of British Columbia* » à Vancouver et publiée dans le journal de l'American Psychological Association, ne pas croire en Dieu vous rend indigne de confiance aux yeux de la majorité de la population du globe, d'une manière générale. Le chercheur confirme ainsi ce que des sondages avaient évalué auparavant : les athées sont les gens dont on se méfie le plus, dans les pays où une importante partie de la population est croyante (à l'image de l'Algérie)⁸.

⁶ TONNIES, Ferdinand. *Germeinschaft und Gesellschaft* (1887). Communauté et société. Traduit par Niall Bond et Sylvie Mesure. PUF. Paris. 2010.

⁷ TONNIES, Ferdinand. *Germeinschaft und Gesellschaft* (1887). Communauté et société. Traduit par Niall Bond et Sylvie Mesure. PUF. Paris. 2010.

⁸ BORDE, Valérie. « Maudits athées ». Santé et science. 2012, URL de l'article : <https://lactualite.com/sante-et-science/maudits-athees/>.

A- Cas des sociétés religieuses occidentales :

A-1- L'exemple américain :

En 2007, par exemple, un sondage Gallup estimait que seuls 45% des électeurs américains, pour prendre ici l'exemple des américains, étaient prêts à voter pour une personne athée, soit moins que pour de nombreux autres groupes de gens comme le montre le tableau suivant :

Profile	Pourcentage des votants
Catholique	95%
Noir	94%
Juif	92%
Femme	88%
Hispanique	87%
Mormon	72%
Marié pour la troisième fois	67%
72 ans	57%
Homosexuel	55%
Athée	45%

Dans un premier temps, Will Gervais a tenté de caractériser la nature de l'attitude négative envers les athées qu'éprouve la population américaine. Il a élaboré un thermomètre de dégoût et un thermomètre de méfiance. Ce dernier est basé sur des questionnaires, par lesquels il a comparé les attitudes d'un échantillon de 351 Américains adultes, vis-à-vis, des athées et des hommes homosexuels et qui démontre que si les gays font surtout l'objet de dégoût, les athées, eux, suscitent plutôt la méfiance. On ne leur fait surtout pas confiance pour former un gouvernement !

A-2- L'exemple canadien :

Dans une autre étude menée au Canada, Will Gervais a analysé cette fois la perception des athées auprès d'un groupe d'étudiants de premier cycle de son université, âgés de 18 à 25 ans, Il leur a soumis l'histoire suivante :

« Richard a 31 ans. En allant travailler en voiture, il heurte accidentellement un véhicule garé. Comme des piétons regardent, il sort de sa voiture et prétend écrire ses informations d'assurance et coordonnées sur un papier, en réalité vierge, qu'il laisse sur le pare-brise du véhicule garé.

Un peu plus tard, Richard trouve un portefeuille sur le trottoir. Comme personne ne l'a vu, il prend l'argent et jette le reste dans une poubelle.»

Will Gervais a ensuite demandé aux étudiants si d'après eux il était plus probable que Richard soit «un professeur» ou «un professeur et un XXXX». Quatre versions du texte ont été soumises à différents groupes d'étudiants, dans lesquelles «XXXX» était, selon les versions, un catholique, un musulman, un violeur ou un athée. Dans la version avec le musulman, le personnage de l'histoire ne s'appelait pas Richard mais simplement «un homme». Pour concevoir ce test, le chercheur a exploité le biais de représentativité, un biais cognitif très courant, qui fait que la quasi-totalité des personnes interrogées ne répondront pas «un professeur» mais plutôt «un professeur et XXXX». Selon les 105 étudiants interrogés, l'homme au comportement criminel était le plus souvent un athée, puis un violeur, puis un musulman, puis un chrétien. Les étudiants interrogés ont ainsi montré qu'ils se méfient plus des athées que des violeurs. Selon le chercheur, toutes les études montrent que le préjudice anti-athée est bien réel, ce sont surtout les croyants qui se méfient des athées.

En conclusion, le chercheur rappelle que dans le monde, même si la religion est souvent considérée comme un facteur de cohésion sociale, les pays les moins religieux sont parmi les plus pacifiques et coopératifs, et que le nombre d'athées augmente. L'État et les institutions publiques peuvent tout à fait remplacer Dieu comme facteur de cohésion sociale, croit le chercheur, citant le cas de la Scandinavie, où la croyance religieuse est aujourd'hui considérée essentiellement comme des plus faibles.

B- Cas des sociétés musulmanes et la société algérienne particulièrement :

B-1- Les pays musulmans en général :

Du Maghreb au Pakistan, en passant par l'Arabie Saoudite et à travers tout le monde musulman, l'athéisme pourrait être synonyme de lourdes pénalités. Selon un rapport intitulé "*Freedom of Thought*" (*liberté de pensée*) de l'International Humanist and Ethical Union (*Union internationale humaniste et éthique*), les athées, les humanistes et les libres penseurs risquent la peine de mort dans 13 pays : il s'agit de la Mauritanie, du Soudan, de la Somalie, du Nigeria, du Yémen, de l'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Qatar, de l'Iran, du Pakistan, de l'Afghanistan, des Maldives et de la Malaisie. Tous ces pays se trouvent être musulmans⁹.

Une autre étude récente menée par l'Association En Recherche Marketing WIN/Gallup International qui consistait à faire un sondage qui a regroupées les réponses de 64000 personnes de 65 pays démontre que les pays de l'Europe de l'Ouest représentent la région la plus athée du monde avec un taux de croyants à 43%. Dans les pays dits musulmans le taux d'athéisme reste relativement faible, mais néanmoins en constante croissance, comme le montre les résultats d'une enquête publiée le 24 juin 2019 par la BBC et qui a été menée par l'Arab Barometer, institut de sondage indépendant basé à l'université de Princeton. Il s'agit de la plus vaste étude d'opinion jamais réalisée auprès de la population du monde dit arabe sur les sujets les plus sensibles culturellement, avec près de 25 000 personnes interrogées dans 11 pays (Algérie, Égypte, Irak, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Soudan, Tunisie, Yémen et territoires palestiniens). Les gouvernements des pays du Golfe n'ont pas autorisé d'enquêtes sur leurs territoires. Elle révèle que 13 % des personnes se déclarent « sans religion » contre 8 % en 2013, lors du dernier sondage. Un nombre qui atteint les 18 % chez les moins de 30 ans. Cette évolution de l'athéisme est particulièrement sensible au Maghreb. Les non-croyants passent de 16 à 31 % en Tunisie et de 11 à 25 % en Libye par rapport à 2013, au Maroc, en Algérie ainsi qu'en Égypte, ils excèdent désormais les 10 % de la population¹⁰.

B-2- Le contexte de l'Algérie :

⁹ Article, Les athées risquent la peine de mort dans 13 pays, URL : https://www.levif.be/actualite/international/les-athees-risquent-la-peine-de-mort-dans-13-pays/article-normal-55135.html?cookie_check=1634075931.

¹⁰ Article, L'athéisme se fraie un chemin, Le monde arabe, Mis en ligne le 27/08/2019, URL : http://www.lemondedesreligions.fr/papier/2019/97/l-atheisme-se-fraie-un-chemin-27-08-2019-8209_253.php.

En Algérie, l'athéisme n'est pas passible de peine de mort mais n'échappe, cependant, pas à la punition ; l'exemple de Yacine Mebarki, membre du mouvement populaire de protestation « *Hirak* » qui a été condamné, jeudi 8 octobre 2020, à 10 ans de prison ferme et 66 000 € d'amende pour « *incitation à l'athéisme* » et « *offense à l'islam* » par le tribunal de Khenchela, reflète l'intolérance et l'inadmissibilité de l'athéisme en ce pays. Quoique, l'attitude de l'Etat pourrait ne pas être celle du peuple, comme le démontrerait l'exemple kabyle dans la suite de ce travail¹¹.

La Kabylie, étant une région algérienne, n'échappe pas à cette montée de l'athéisme, de ce fait des questions reviennent et se posent : *Comment vivent ces jeunes athées leur athéisme à l'épreuve de la société kabyle de par leurs vécus et expériences personnelles ? Constituent-ils une ou plusieurs communautés en Kabylie ? Et à quoi ressemble leur univers socio-culturel ?*

2- Hypothèses :

- Richard Dawkins, l'une des figures athées les plus célèbres du monde, notamment grâce à son fameux livre « *Pour en finir avec Dieu* »¹² considéré comme l'une des références à l'athéisme les plus connues, étant biologiste et éthologiste, vulgarisateur et théoricien de l'évolution, membre de la Royal Society ainsi que Professeur émérite au New College de la prestigieuse université d'Oxford, il est aussi l'un des académiciens britanniques les plus célèbres. Dawkins fait mention d'un point, dans son livre cité plus haut, où il suppose qu'il ne y aurait pas d'enfant musulman ou chrétien (ou religieux d'une façon générale), pour lui tout dépendrait de la religion des parents de l'enfant, que ce dernier suivrait plus probablement ; quelqu'un qui serait né et a grandi en Arkansas aux Etats-Unis d'Amérique serait dans la majorité des cas chrétien, tandis que, quelqu'un qui serait né et a grandi en Afghanistan serait plus probablement musulman, par rapport à l'Islam en sa qualité de religion dominante dans ce pays, alors selon Dawkins la religion que l'enfant adopte dépend, dans la plupart des cas, sur le lieu où

¹¹Article, En Algérie, 10 ans de prison ferme pour un militant accusé d'« incitation à l'athéisme », URL : <https://www.la-croix.com/Religion/En-Algerie-10-ans-prison-ferme-militant-accuse-incitation-latheisme-2020-10-09-1201118548>.

¹² DAWKINS, Richard. Pour en finir avec DIEU. Traduit par Mairie Desjeux-Lefort. Editions Robert Laffontze, France, 2008.

l'individu serait né et y aurait grandi et plus considérablement sur la religion de ses parents. Une hypothèse à prendre en considération.

- Ces jeunes athées vivent, probablement, leur athéisme en secret et ils éviteront de l'afficher et l'affirmer publiquement. Sachant bien que cela peut leur attirer des ennuis, surtout pour les filles, il leur serait préférable de ne pas se faire remarquer car dans une société musulmane et conservatrice comme celle-ci, elles pourraient très facilement se retrouver dans des situations problématiques, que ce soit du côté de leurs familles, dans la vie sociale de tous les jours ou même dans leur vie professionnelle. Les choses pourraient très mal tourner pour elles si elles affichaient publiquement leur athéisme. Les garçons ne seront pas épargnés non-plus mais il serait tout de même plus compliqué pour une fille dans une société à forte traditions comme la société kabyle de s'affirmer comme une athée, ce qui laisserait donc penser que ces athées vivent probablement leur athéisme en secret.

- Ces jeunes athées seront probablement confrontés à des problèmes d'intégration à leur société, compte tenu de leur différence et leur non-aliénation à la religion dominante dans la société, ils seront vraisemblablement non-désirés, sinon rejetés, par celle-ci. L'athéisme est un phénomène peu fréquent au sein de la société kabyle, par conséquent, il serait inacceptable, voire dangereux, aux yeux de nombreuses personnes et le verront comme une menace à l'intégrité de leurs anciennes croyances qu'ils tiennent à conserver. Les athées donc, s'ils sont exposés, ne mèneraient pas la vie facile dans une société qui les considère comme une menace, un fléau qu'il ne faut surtout pas admettre en son sein.

3- Les concepts clés :

A- Athéisme : « *Se définit comme les considérations qu'il n'existe aucune notion de divinité plausible, prouvable et donc réelle, ceci tant pour un dieu unique que pour un ensemble de divinités intégrées dans un même mythe.* ¹³»

¹³ Dictionnaire, Le petit Larousse illustré, France, 2016.

B- Religion : *« On peut définir la religion par la croyance en Dieu (ou en des esprits), par les rites (la prière, les sacrements), par les institutions (les églises, sectes...), voire par les lieux et les objets sacrés (fétiches, statuettes, temples, etc.). Le premier écueil à éviter est d'essayer de trouver une bonne définition de la religion. En cent ans d'études, personne n'a réussi à s'entendre sur le sujet. ¹⁴ »*

C- Représentations : *« Les pompiers sont des gens courageux, qui font un métier difficile » ; « Le sport, c'est bon pour la santé » ; « Les hommes politiques sont corrompus ». Voilà le type de lieux communs que l'on peut entendre à tout propos. Le propre de ces représentations courantes est de fonctionner comme des « clichés » qui réduisent une réalité complexe à quelques éléments saillants (pas toujours faux d'ailleurs) et de s'en servir comme guide de lecture du monde.¹⁵ »*

D- Croyance : *« La notion de croyance a une très longue histoire et fut le plus souvent appréhendée du point de vue de la seule vérité. Nombreuses sont les théories des croyances qui s'attachent à comprendre leurs rôles, leurs causes et leurs raisons. Si la croyance véhicule une certaine image du monde qui fait sens pour nous ou les autres, elle est aussi un guide pour l'action.¹⁶ »*

E- Communauté : *« Ethnie, famille, clan, bande, secte, association sportive... Au sens large, une communauté désigne une collectivité étendue de personnes unies par des liens de sociabilité étroits, une sous-culture commune et le sentiment d'appartenir à un même groupe. C'est ainsi que l'on parle de la « communauté gay », ou de la « communauté portugaise » en France. Une communauté peut être religieuse, ethnique,*

¹⁴ Le dictionnaire des sciences sociales, Editions Sciences Humaines, France, 2013.

¹⁵ Le dictionnaire des sciences sociales, Editions Sciences Humaines, France, 2013.

¹⁶ Le dictionnaire des sciences sociales, Editions Sciences Humaines, France, 2013.

politique, professionnelle... La célèbre distinction entre communauté (Gemeinschaft) et société (Gesellschaft), devenue canonique en sociologie, est due à Ferdinand Tönnies (1855-1936).¹⁷ »

4- Méthodologie de recherche :

La méthodologie de recherche que nous suivons dans ce travail s'est, essentiellement, inspirée de l'œuvre de Florence Weber et Stéphane Beaud « *Guide de l'enquête de terrain* »¹⁸ et celui de Jean-Claude Kaufmann « L'entretien compréhensif ».¹⁹

4-1- La pré-enquête (proprement-dite) :

Le travail consiste à enquêter sur une dizaine de jeunes kabyles athées de la région d'Ath Douala, afin d'essayer de voir comment vivent les athées au sein de la société kabyle, d'une manière générale, et dans le cas de ces individus en particulier qui se désignent comme athées, et tenter de découvrir leur univers socio-culturel. Le but est de les observer et les interroger pour en tirer des données nous permettant de donner suite à notre travail et répondre à la question de recherche (la problématique).

4-2- L'enquête de terrain :

Le terrain de recherche est localisé au niveau de la région d'Ath Douala. L'enquête se fait auprès de dix jeunes gens de cette localité, se désignant eux-mêmes comme des athées, sur une période d'un mois et demi (du 01 Mars 2023 au 15 Avril 2023) au cours de laquelle il est question d'accompagner ces gens dans leurs vies quotidiennes afin de faire des observations sur leurs vies de tous les jours et tenter de comprendre et d'expliquer leurs vécus ; l'univers socioculturel et intellectuel dans lequel ils évoluent afin de tenter de comprendre leur vision du

¹⁷ Le dictionnaire des sciences sociales, Editions Sciences Humaines, France, 2013.

¹⁸WEBER, Florence et BEAUD Stéphane. Guide d'enquête de terrain, Editions La Découverte, Paris, 2010.

¹⁹ KAUFMANN, JEAN-CLAUDE. L'entretien compréhensif, Edition Nathan, Paris, 1996.

monde, selon laquelle, les religions seraient fausses et leurs dieux quasi-inexistants. Une perspective tout à fait contraire à celle partagée par la majeure partie des individus composant la société kabyle qui se disent, pour la plupart des cas, croyants. Les données recueillies à travers les observations et les entretiens ainsi que des lectures seront exposées dans la suite de ce travail.

4-2-1- L'observation :

Les observations sont faites en mettant en œuvre la fameuse technique de recherche de Bronislaw Malinowski « *l'observation participante* », introduite dans son ouvrage, considéré comme un chef d'œuvre de l'anthropologie « *Les argonautes du pacifique occidentale* ». ²⁰

A- Le comportement de ces gens au sein de la société :

Le comportement de ces athées, pour ainsi les nommer, au sein de la société est, d'une manière générale, adéquat aux valeurs et normes de leur société. Dans le cas des individus concernés par ce travail, aucun d'eux n'a déjà eu un quelconque problème avec les autorités les faisant comparaître devant la justice de leur pays ni pour raison de leur perception ni pour autre chose. Ils sont à l'image de ceux qui pourraient être considérés comme de bons citoyens avec aucun précédent ou passé criminel à leurs attribues. Et ils maintiennent avec la plupart des personnes de leurs entourages de bonnes relations sociales. Quoique, quand ils se retrouvent entre eux ou même en présence de leurs autres ami(e)s ou connaissances, même croyant(e)s, tous les sujets sont à débattre sans aucun tabou même s'ils ne peuvent pas se vanter de faire de même avec toutes les personnes de leur société. Avec certains individus, les sujets s'invoquent en fonction de la situation et des circonstances de leurs rencontres et ne sortent généralement pas du sens commun prôné par les normes et valeurs sociales. Ils affichent, toujours, une attitude de tolérance vis-à-vis de toutes les croyances aussi longtemps que celles-ci ne soient pas imposées et n'incitent pas à la violence ou ne touchent aux libertés des autres.

B- Les difficultés et obstacles rencontrés :

²⁰ MALINOWSKI, Bronislaw. *Les argonautes du pacifique occidental*, Editions Gallimard, France, 1989.

La disponibilité des interlocuteurs n'était pas toujours en faveur du déroulement prévu de cette enquête. Les emplois du temps différents des interlocuteurs n'a pas aidé à faciliter le déroulement des rencontres. Parfois, il fallait s'entretenir avec certaines personnes durant la journée et rencontrer les autres, qui n'étaient pas libres le jour, le soir. Rares étaient les jours où tous les interlocuteurs ont pu être présents tous à la fois pour pouvoir discuter en groupe comme aux fois où ils étaient tous libres et étudiants, maintenant que certains d'entre eux ont terminé leurs études ils ne fréquentent plus les mêmes endroits et avec les mêmes personnes qu'ils avaient pour habitude de faire, ça n'a donc pas toujours été facile de les réunir tous à la fois au même endroit et au même moment comme il était possible de le faire auparavant.

C- le niveau d'instruction des interlocuteurs :

Dans le cas de cette étude le niveau d'instruction des sujets est relativement élevé, ce sont tous des universitaires dont certains sont encore étudiants à l'université et d'autres ont déjà fait des études universitaires et sont désormais diplômés. Ce sont aussi, pour bon nombre d'entre eux, des amateurs de la lecture. Au cours du temps passé auprès d'eux les discussions autour de livres d'auteurs à l'instar d'Albert Camus, Fiodor Dostoïevski, Frédérique Nietzsche, Jean-Paul Sartre et autres, étaient très fréquentes, ils se discutent souvent les différentes perceptions de penseurs de renommés, principalement les philosophes mettant l'accent sur la question existentialiste, mais d'autres aussi dont des historiens, des scientifiques et d'intellectuels provenant de tous bords.

4-2-2- Les entretiens :

Un total de neuf entretiens sont conduits au cours de cette enquête, en se référant à l'œuvre de Jean-Claude Kaufmann « *L'entretien compréhensif*²¹ ». Six de ces entretiens sont conduits auprès de six de ces jeunes athées qui ont acceptés de répondre à nos questions. Les trois autres entretiens sont conduits auprès de trois croyants, dont deux musulmans et un chrétien qui ont aussi acceptés de répondre à nos questions.

²¹ KAUFMAN, Jean-Claude. *L'entretien compréhensif*, Editions Nathan, Paris, 1996.

La liste des dix personnes athées est illustrée dans le tableau ci-dessous :

Initiales des noms	Age	Genre	Situation Familiale	Situation Professionnelle	Niveau d'Instruction
M.A	26	Masculin	Célibataire	Etudiant	BAC +5
S.O	25	Masculin	Célibataire	Etudiant	BAC +5
Y.H	26	Masculin	Célibataire	Etudiant	BAC +4
R.H	25	Féminin	Célibataire	Etudiante	BAC +5
C.D	24	Féminin	Célibataire	Etudiante	BAC +4
J.L	27	Féminin	Célibataire	Fonctionnaire	BAC +5

La liste des personnes croyantes est illustrée dans le tableau suivant :

Initiales des noms	Age	Genre	Situation familiale	Situation professionnelle	Niveau d'Instruction	De confession
C.R	37	Masculin	Marié	Fonctionnaire	BAC + 4	Chrétienne
K.M	40	Masculin	Marié	Fonctionnaire	3eme année secondaire	Musulmane
S.H	30	Masculin	Fiancé	Fonctionnaire	BAC + 3	Musulmane

Conclusion :

Ce chapitre est donc consacré à l'aspect théorique et méthodologique de notre recherche, dans lequel nous avons formulé la problématique de notre recherche, nous avons proposé des hypothèses servant de réponses provisoires à la problématique et la question de recherche, nous avons également présenté la méthode et les techniques à suivre dans notre travail ainsi que le terrain de recherche et les interlocuteurs auprès desquels cette étude sera conduite. Ceci résume donc la partie théorique et méthodologique de notre travail de recherche.

Chapitre II :

(Présentation des résultats)

Chapitre II : (Présentation des résultats)

Introduction :

Ce deuxième chapitre porte sur la partie de l'analyse des données et la présentation des résultats que nous avons obtenus dans le cadre de notre étude. Cette étape consiste donc à analyser et présenter les résultats de notre enquête. En effet, ce chapitre constitue le cœur de notre recherche, parce que c'est dans cette partie que nous avons analysé scientifiquement et interprété attentivement les résultats obtenus en vue de vérifier nos hypothèses. Autrement dit, cette étape nous permet de confirmer ou d'infirmer nos hypothèses et de répondre aux questions de recherche.

Pour rappel, notre étude veut répondre à l'interrogation portant sur l'athéisme chez les jeunes kabyles à l'épreuve de la société, cas de la région d'Ath Douala. Comme on le verra dans les pages suivantes une enquête de terrain est conduite auprès d'une dizaine de jeunes athées de la région d'Ath Douala, une enquête durant laquelle nous avons fait des entretiens et des observations afin de nous rendre compte de la vraie réalité du monde et l'univers socio-culturel de ces jeunes athées en Kabylie, comme elle existe sur le terrain, grâce aux différentes opinions de nos interlocuteurs.

Ce chapitre met donc l'accent sur la partie de l'analyse des données, l'interprétation et la présentation des résultats obtenus dans le cadre de ce travail, qui va se faire comme suite :

1- Représentations de l'athéisme selon les jeunes athées kabyles :

En ce qui concerne les jeunes interrogés dans le cadre de cette étude, les représentations de l'athéisme chez eux se résument, généralement, à un état d'être, une certaine vision du monde, voire une prise de conscience. En effet, pour ces jeunes, l'athéisme consiste à renier toute croyance non-crédible, illogique ou irrationnelle. C'est aussi le rejet, ou le reniement, de toute superstition, comme le souligne C.D, une jeune femme athée de 24 ans, qui dit ceci à propos de ses représentations de l'athéisme :

« C'est faire preuve de bon sens tout simplement. C'est le fait d'avoir un esprit assez critique pour ne pas avaler toutes sortes d'histoires farfelues, sans queue ni tête. Un athée n'a pas d'amis imaginaires qui lui demandent de croire en eux sous peine de l'envoyer en enfer, il ne croit, tout simplement, pas en des superstitions. »

J.L, une jeune femme athée de 27 ans, quant à elle, dit ceci à ce propos :

« Alors, la définition globale de l'athéisme est claire, c'est de ne pas croire en l'existence de Dieu ou autres divinités quelles qu'elles soient. En ce qui est de ce que représente l'athéisme pour moi, c'est, tout d'abord, un état d'esprit, c'est une façon de percevoir le monde pour ce qu'il est vraiment et non pas comme ce qu'on voudrait qu'il soit. En d'autres termes, c'est le fait d'avoir un raisonnement logique et rationnel et se garder d'essayer d'expliquer les différents phénomènes du monde qui nous entoure par autre chose que la science, c'est-à-dire que, les superstitions religieuses et leurs explications du monde par voix divine ne sont d'aucune fiabilité pour un athée. »

Y.H, un jeune homme athée de 26 ans, à son tour dit ceci :

« Pour moi l'athéisme c'est tout d'abord une façon d'être et non une doctrine. Pour faire simple, c'est le fait de ne pas croire en dieu ou en une quelconque divinité et ne pas s'inscrire dans un quelconque courant religieux. C'est un peu l'absence de la croyance. »

Pour ne prendre que l'exemple de ces trois personnes, on peut donc dire que de leurs points de vue l'athéisme serait, en résumé, un refus de croire en une idée non-basée sur des faits logiques et rationnels. Autrement dit, un athée n'accepte de croire en une idée que si celle-ci puisse contenir des preuves tangibles, ou soit basée sur des faits scientifiques.

2- Représentation de Dieu et de la religion :

La définition donnée à Dieu (Dans le monothéisme) par le dictionnaire français LAROUSSE est comme suite : « *Etre éternel, unique, créateur et juge.* » et celle donnée à la religion est : « *Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré.* »²² Ces croyances religieuses ne sont pas partagées par les personnes interagies avec dans ce travail ; La religion ainsi que Dieu représentent autre chose pour eux, comparativement à la majorité de la société kabyle.

Dans un article publié par Audrey Dumain sur « *France Culture* » intitulé : « *The God Letter : la lettre exceptionnelle d'Albert Einstein sur Dieu et la religion juive.* ». L'auteur nous parle d'une lettre écrite par l'un des plus grands génies que l'humanité a connue, qui est nul autre qu'Albert Einstein, en 1954, soit un an avant sa mort et contient donc ses visions les plus récentes. Une lettre manuscrite à l'adresse du philosophe allemand Eric Gutkind. Celle-ci est mise aux enchères à New York le 4 Décembre 2018 chez Christie's. Dans cette lettre, celui qui a théorisé la relativité évoque sa conception de Dieu et de la religion. Des paroles rares venant d'une figure emblématique dans le monde de la science, et une lettre estimée à plus d'un million de dollars. Selon l'auteur de l'article l'auteur de la théorie de la relativité disait ceci dans sa lettre sur dieu : « *Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines, et la Bible un recueil de légendes vénérables mais malgré tout assez primitives.* » Avant d'ajouter ceci parlant de la religion juive en comparaison aux autres religions : « *Pour moi, la religion juive est, comme toutes les autres religions, l'incarnation d'une superstition primitive.* »²³

Ces paroles en disent long sur la conception de Dieu et de la religion chez l'un des cerveaux les plus éminents de l'histoire, entre autres, Albert Einstein. Et on y retrouve des conceptions, du moins, similaires dans les paroles de certains de nos interlocuteurs comme il est démontré dans ce qui suit.

²² Dictionnaire, Le petit Larousse illustré, France, 2016.

²³ DUMAIN, Aubrey. « "The God Letter" : la lettre exceptionnelle d'Albert Einstein sur Dieu et la religion juive. » France Culture. 2018. URL: <https://www.radiofrance.fr/franceculture/the-god-letter-la-lettre-exceptionnelle-d-albert-einstein-sur-dieu-et-la-religion-juive-2364166>.

Certains de ces jeunes ont une vision tranchée sur la question, les religions sont, tout simplement, fausses et ils vont jusqu'à les qualifier d'absurdités, comme c'est le cas de S.O, un jeune athée de 25 ans, qualifie la religion comme suite :

« C'est croire en des absurdités non-fondées et des superstitions erronées sans pouvoir avancer aucun argument soutenable pour crédibiliser ses croyances. »

Pour d'autres, les religions sont des inventions humaines dont le but est le pouvoir et le contrôle des uns par les autres, ce que soutiennent les mots de M.A, un jeune homme athée de 26 ans, qui dit comme suite :

« La religion est surtout un moyen de contrôle de nos jours. Au départ, ce fut un moyen qu'a trouvé l'homme pour expliquer des faits qui lui étaient supérieures ou inexplicables, puis c'est devenu un moyen pour bernier les populations et profiter aux quelques personnes qui l'utilisent pour ça. »

Ou encore, comme dit Y.H, jeune homme de 26 ans :

« La religion c'est sacré dans notre culture et dieu c'est l'entité divine omnipotente, omniprésente qui est à l'origine de tout et qui fait tout marcher. Ceci-dit, pour moi la religion c'est uniquement le fait d'avoir de la foi et vénérer des divinités sans vraiment se poser des questions ou chercher la crédibilité. C'est aussi une façon de rallier les gens autour d'une même idéologie pour, parfois, mieux les contrôler. Je ne vous apprend rien en vous disant que la religion est l'opium du peuple comme disait Karl Marx. »

Enfin, pour certains, la religion, bien que fausse, est cependant nécessaire et s'explique dans une certaine logique à suivre, comme disent les mots de R.H, une jeune femme athée de 25 ans, qui dit ceci :

« La religion est un nécessaire pour contrer l'absurdité de la vie. L'homme a de tout temps eu ce besoin de toujours trouver un sens à son existence, et tend à se dire qu'il ne vient pas dans ce monde comme le simple produit de pures lois physiques et biologiques. Il aime croire que son existence a un sens et c'est pour ça que les religions existent. »

Cela va de même pour J.L, jeune femme de 27 ans, qui tente d'expliquer la religion comme suite :

« Eh bien, j'ai toujours pensé que les religions ont de tout temps été des tentatives primitives de l'homme pour essayer d'expliquer le monde dans lequel il vit. L'humanité n'a pas toujours été aussi avancée qu'elle l'est aujourd'hui et donc, à un moment donné, l'homme n'avait d'autre moyen pour s'expliquer le monde que de s'inventer des explications qui lui semblaient plausibles à ce moment-là. Des religions, il y en avait partout dans le monde à travers les âges et toutes, tel qu'elles sont, ont tenté d'expliquer le monde en fonction du contexte de l'époque et du lieu où elles ont apparues. Ceci-dit, aucune religion n'a jamais avancé aucun fondement scientifique par rapport à ce qu'elle prétend dire comme vérité. »

S'il y a une vision commune à toutes ces personnes dans leurs représentations de la religion, ou des religions, c'est qu'elles sont fausses et qu'elles ne sont que le fruit de l'imagination humaine, dont le but diffère selon la perspective d'une personne à une autre. Ces paroles témoignent de la conception de ces jeunes kabyles du religieux, expliquant une réalité autre que celle à laquelle prétend la religion, et plus proche de celle d'Albert Einstein, citée plus haut.

Dans son ouvrage phare « *Ainsi parlait Zarathoustra* », un autre grand nom ayant bouleversé des générations par ses idées et pensées, le philosophe allemand du 19ème siècle Friedrich Nietzsche, nous expose, à travers les mots de son personnage Zarathoustra, sa célèbre formule « *Dieu est mort* ». Après avoir parlé à un vieillard qu'il rencontre dans les bois et qui lui avoue son amour pour Dieu, Zarathoustra parle ainsi à lui-même : « Serait-ce possible ! Ce vieux saint dans sa forêt n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort ! ». ²⁴ Cette formule est déjà introduite dans un de ses ouvrages antérieurs « *Le Gai Savoir* ». L'insensé prononce les mots qui suivent, dans l'aphorisme 125 du même livre, quand il arrive à la place du marché d'un village et crie aux hommes (figurant la société) ne croyant pas en Dieu (les athées) : « *Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c'est nous qui l'avons tué ! Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers ? Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau.* » ²⁵

Cette fameuse formule de Friedrich Nietzsche fait écho dans les pensées de ces athées, dans le sens où, ils ne croient pas en Dieu ou aux religions pour expliquer le monde et ont un

²⁴ NIETZSCHE, Frédérique, *Ainsi Parlait Zarathoustra*. Traduit par Henry Albert. Editions Société du Mercure de France, Paris, 1903, P 20.

²⁵ NIETZSCHE, Frédérique, *Le Gai Savoir*. Traduit par Henry Albert. Editions Société du Mercure de France, Paris, 1903, P 180.

raisonnement purement scientifique, ils ont de ce fait, métaphoriquement parlant, tué Dieu et l'ont remplacé par la science.

3- Période présumée de l'initiation de ces jeunes à l'athéisme :

Il est difficile de délimiter une période ou un âge précis durant lequel les individus concernés par cette étude auraient plus tendance à s'ouvrir à cette pensée, qu'est l'athéisme, car leurs cas se différencient. Cela-dit, pour bon nombre d'entre eux, les premières réflexions sur les questions existentialistes leur sont venues durant la période de l'adolescence, correspondant à la période de la vie qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, c'est-à-dire entre 10 à 19 ans, d'après le site officiel l'Organisation Mondiale de la Santé.²⁶ Une période correspondant au temps où la plupart de ces jeunes étaient aux C.E.M, comme ils en témoignent dans ce qui suit :

J.L, jeune femme de 27 ans, a déclaré ceci en parlant de la période de sa vie au cours de laquelle elle aurait commencé à réfléchir sur la question :

« J'ai commencé à réfléchir sur la question aux environs de mes 13 ou 14 ans. J'étais au C.E.M, je commençais à me poser des questions sur la nature de ce monde, de notre existence, de ce que tout ça voudrait bien dire. Et tout ce que je pourrais dire c'est qu'à un moment donné la religion ne pouvait plus m'apporter des réponses suffisantes ou encore moins convaincantes sur les questions, de plus en plus compliquées et réalistes, qui me venaient à la tête. »

S.O, jeune homme de 25 ans, nous dit ceci :

« C'était aux environs du temps où j'étais élève au C.E.M que j'ai adopté cette conception, ça ne m'est pas venu d'un coup, c'était plutôt une sorte de prise de conscience progressive. Je devais avoir entre 13 et 15 ans à peu près. »

Y.H, jeune homme de 26 ans, à son tour nous dit ceci :

« Je m'en souviens très bien, j'étais au C.E.M, à partir de la 3ème année plus exactement, je devais avoir dans les 13 ou 14 ans, j'ai commencé à me rebeller contre toute forme d'idée

²⁶ Information disponible sur le lien suivant : https://www.who.int/fr/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1. -(r.

reçue, je voulais penser par moi-même et comprendre le monde comme il s'est présenté à moi et pas comme on me l'a présenté. »

Pour ces cas cités en dessus, la période durant laquelle ils se sont initiés à la pensée de l'athéisme correspond à celle où ils étaient donc élèves au C.E.M, de 13 à 15 ans précisément pour ces cas. Cela-dit, ceci n'est vrai que pour la majorité des cas ayant contribué à cette étude. Cette période peut varier d'un cas à un autre.

Certains de ces jeunes disent même ne jamais avoir été croyants et prétendent être athées depuis aussi longtemps qu'ils s'en souviennent. Ainsi soutiennent les propos des cas suivant :

R.H, jeune femme de 25 ans, dit ceci :

« Je ne m'en souviens pas d'avoir été croyante, non. » Avant d'ajouter : « L'athéisme n'est pas une idéologie ou quelque chose qu'on adopte, c'est juste le fait de ne pas croire en dieu. Il n'y a aucune démarche, ni méthode, ni doctrine qui l'impose, c'est juste une façon de voir. Sinon, je ne me souviens pas d'un moment particulier où je suis devenue athée, je l'ai toujours été. »

M.A, jeune homme de 26 ans, à son tour témoigne comme suite :

« Non, je n'ai jamais été croyant. Je viens d'une famille où, à l'exception de ma mère, il n'y a aucun autre croyant, je n'ai jamais eu donc une éducation religieuse. » Ajoutant ensuite : « J'ai pris conscience de ma position aux environs de 13 ou 14 ans quand j'étais encore au C.E.M. Mais je l'ai toujours été en vrai, je n'ai jamais vraiment été autre chose, c'est juste que j'ai commencé à l'affirmer au C.E.M. Sinon, je l'ai toujours été. »

La période de l'initiation de ces jeunes à la vision de l'athéisme diffère donc selon les cas. Tenant compte des cas des individus étudié dans ce travail de recherche, on peut dire que l'adolescence est la période durant laquelle la plupart de ces derniers ont, le plus souvent, tendance à s'affirmer comme des athées. Cependant, il y a parmi ces jeunes individus ceux qui prétendent avoir toujours été des athées et n'ont jamais été croyants. Ce qui nous laisse dire qu'au final, il n'y a pas de période exacte durant laquelle les gens ont plus tendance à devenir athées, mais cela dépend le plus souvent des individus en question.

4- L'éducation familiale et sociale :

L'éducation joue un rôle crucial dans la formation de la personnalité de l'individu une fois devenu adulte, qu'elle soit familiale ou sociale, celle-ci détermine le plus souvent le chemin que suit l'individu, notamment dans les choix que ce dernier prend en termes de religions. Nous avons déjà jugé pertinent d'avancer l'hypothèse inspirée de la pensée de Richard Dawkins, selon laquelle un enfant est, généralement, plus susceptible d'adopter la religion du milieu où il aura grandi (ou la religion de ses parents), que le cas contraire. Les exemples des cas suivants le démontrent assez bien.

Les enquêtés de cette études se disent, presque tous, avoir été religieux dans le passé avant de se détourner de leurs religions. Musulmans pour la plupart mais aussi chrétiens pour d'autres, ces jeunes étaient donc croyants selon la religion de leurs familles.

C.D, jeune fille de 24 ans, dit ce qui suit :

« Oui, j'ai déjà été croyante (musulmane), je faisais mes cinq prières, je jeunais aussi. Enfin ! Comme la plupart des filles de mon âge chez-nous quoi ! »

Y.H, jeune homme de 26 ans, dit cela à son tour :

« Oui, j'étais croyant mais c'était plus de la peur que de la fois je dirais. Les membres de ma famille qui m'étaient proches et qui étaient croyants m'ont beaucoup influencé, mais c'était plus de la peur, de l'innocence que de la foi en vrai. C'était aussi pour leur faire plaisir d'un côté. Une chose est sûre, je n'ai jamais vraiment cru en quoique ce soit par moi-même avec mes propres convictions cet âge-là. »

Vient encore l'exemple de J.L, jeune femme de 27 ans, qui s'exprime ainsi sur son cas :

« Oui, j'ai déjà été croyante. Quand j'étais enfant j'étais chrétienne car ma famille était chrétienne. On ne peut donc pas dire que c'était un choix individuel ou conscient, je ne faisais que suivre tous ceux qui m'entourer et j'étais comme eux. »

Enfin, on peut ajouter le cas de S.O, jeune homme de 25 ans, qui dit ceci :

« Etant enfant, je m'identifiais comme musulman mais j'étais trop petit pour dire que j'étais croyant, je n'étais conscient de rien et je ne faisais que suivre les autres personnes de mon entourage. »

Ces cas illustrent assez bien la conception de Dawkins ; pour lui la religion de l'enfant dépend généralement de celle de ses parents, et l'importance du lieu où la personne est née et y

a grandie compte dans son adoption d'une telle ou telle religion. (*Ces points renforcent donc, d'avantage, l'hypothèse avancée au début de ce travail, inspirée par celle de Richard Dawkins, supposant que ce processus dépend, à la fois, de l'éducation familiale, dite socialisation primaire, et du contexte multidimensionnel dans lequel évoluent les individus, socialisation secondaire.*)

5- L'athéisme à l'épreuve de la société kabyle :

La société kabyle, même étant majoritairement religieuse (musulmane), elle se caractérise cependant par une forme de laïcité prônée par le concept de «Tajma3t» qui désigne la place publique dans les villages kabyles, où les villageois se retrouvent quotidiennement. C'est surtout le lieu, situé généralement, au centre du village, où se réunissent les membres de l'assemblée populaire villageoise ; l'organisation sociopolitique qui gère les affaires publiques des communautés villageoises. Il s'agit, en somme, d'une mini-agera, accueillant les acteurs et les structures de gouvernances des affaires publiques, selon le modèle ancestral de prise de parole et de délibérations participatives au sein des tribus amazighes. Ce n'est, à ce titre, pas une organisation religieuse, à l'exemple de la mosquée, qui prend en charge les affaires courantes du village, mais c'est une organisation populaire. Ceci reflète donc une sorte de laïcité au sein de la société kabyle, quoique, les femmes sont exclues de Tajma3t.

Dans leur célèbre œuvre « *La Kabylie et les coutumes Kabyles* »²⁷ parue en 1872/1873 Hanoteau et Letourneux écrivirent au sujet du village kabyle :

« L'unité politique et administrative, en pays kabyle, est le village (Taddart). C'est un corps qui a sa vie propre, son autonomie : il nomme ses chefs, fait ou modifie ses lois, s'administre lui-même et peut, s'il est assez fort, se passer de ses voisins. »

Qu'en est-il, cependant, de l'expérience de l'athéisme en ses temps modernes dans la société kabyle ?

Pour répondre à ce questionnement nous avons décidé d'interroger des athées de localité d'Ath Douala sur laquelle on travail, ainsi que des croyants, pour avoir une vue d'ensemble sur ce que

²⁷ HANOTEAU, Adolphe et A. Letourneux, *La Kabylie et les coutumes kabyles*, Volume 1, Imprimerie nationale, France, 1872.

les uns pensent des autres afin de tenter de voir comment l'athéisme est admis dans la société kabyle. Les résultats se présentent comme suit :

a- La société perçue par les athées :

Avant d'en venir aux cas de notre recherche, nous jugeons pertinent de faire mention de l'exemple d'une étude menée par France 24, publié en 2017, dont le titre est « *Etre athée dans le monde en 2017* ». ²⁸ L'un des enquêtés ayant participé à cette étude se trouve, justement, être un jeune kabyle athée, présenté sous le pseudonyme de « *Yacine* ». Ce dernier, qui est un étudiant d'une vingtaine d'années qui vit en Kabylie, a déclaré ceci concernant la place de l'athéisme dans sa société :

« J'ai commencé à parler de mon athéisme à des proches. Certains s'en fichaient ou trouvaient ça bizarre. Beaucoup m'ont demandé : « Si Dieu n'existe pas qu'est-ce qui empêche le ciel de tomber ? » Certains voulaient débattre, sauf que peu de gens connaissent vraiment la religion, dans le fond. Et pourtant ce sont ces mêmes personnes qui la défendent, c'est un peu hypocrite.

En tout cas, les gens sont assez ouverts en Kabylie, on a de la chance. Je connais d'ailleurs d'autres athées, et durant le Ramadhan, il existe des restaurants ouverts dans certains villages, alors que l'on peut être arrêté si on mange en pleine journée dans le reste du pays. Cela dit, mes parents ne savent toujours pas que je suis athée et je ne le crie pas sur les toits. Par ailleurs, en dehors de la Kabylie, j'ai l'impression que les gens sont moins ouverts, d'autant plus que le salafisme se développe depuis la fin des années 1990. »

Revenons maintenant aux cas des interlocuteurs de notre étude, dont R.H, jeune femme de 25 ans, qui nous fait part de son point de vue sur la société kabyle et sur l'athéisme au sein de cette dernière :

« La société kabyle n'est pas très religieuse en son sein, elle est très spirituelle et mystique mais pas vraiment religieuse. On vit selon des coutumes qui, globalement, ne dépendent pas d'un dieu ou d'un texte sacré, mais d'une foi. Comme quand on implore un marabout et quand on fait des pèlerinages dans sa tombe, ce qui selon l'Islam est du « Chirk » et donc inadmissible, mais en Kabylie c'est une manière d'exercer sa foi, c'est culturelle et donc c'est permis.

²⁸ Article, France 24 : Les Observateurs « Etre athée dans le monde en 2017, URL : <https://observers.france24.com/fr/20170103-atheisme-monde-2017-algerie-etats-unis-philippines-jordanie-islam-christianisme>.

En ce qui concerne l'athéisme, qui est une absence de foi, il n'est pas très bien vu ni très bien pris, mais on se fait pas embêter pour autant. »

On peut aussi ajouter l'exemple de S.O, un jeune de 25 ans, qui donne son avis sur comment les gens dans la société perçoivent les athées :

« Tout dépend du point de vu de la personne en question, mais d'après l'éducation sociale et religieuse qu'ont reçue la majorité l'athéisme est synonyme de perdition, d'insanité et l'athée est voué à un tourment perpétuel. »

Y.H, jeune homme de 26 ans, nous dit ainsi sur la même question :

« Pour les gens ici il n'y a pas vraiment d'athées à proprement parlé, mais plutôt des gens qui sont contre la religion. Ce que je veux dire par là c'est que les gens ici n'utilisent pas très souvent cette appellation « Athée » mais plutôt « Non-croyant », ce qui est à peu près la même chose pour eux sauf qu'ils ne sont juste pas familiers avec la notion de l'Athéisme. Dans tous les cas, la non-croyance est, à mon avis, synonyme de déviance, malfaisance voire même de méfiance pour beaucoup. La plupart ont un regard négatif sur la question. »

Pour en finir avec les exemples des cas de notre étude, on ajoute, en dernier lieu, celui de J.L, jeune femme de 27, qui nous témoigne ceci :

« Dans mon cas, beaucoup ne me prennent pas au sérieux et me parle de ça sur un ton de la rigolade. Parfois, ils me trouvent bizarre ou même pas très bien dans ma tête mais je ne dirais pas que je reçois de l'hostilité de leur part. Aussi, c'est peut-être dû au fait que j'en parle qu'avec les gens avec lesquels je me sens le plus à l'aise. »

Si on se fie aux paroles des cas de figures présentés ici, on peut en déduire que les gens en Kabylie, ne comprennent pas vraiment la notion de l'athéisme, voire ils ne la prennent pas au sérieux. Ceci-dit, le non-croyant en Kabylie, comme dans la plupart des sociétés ailleurs, n'est pas très bien vu, les gens ont le plus souvent un œil négatif sur l'idée de l'athéisme.

b- Les croyants perçus par les athées :

Pour voir maintenant ce que les athées pensent des croyants (des musulmans principalement, car ce sont les plus présents en Kabylie), nous exposons les pensées de quelques-uns de nos enquêtés sur la question.

J.L, jeune femme de 27 ans, parle ainsi des croyants :

« Eh bien, pour ma part, je les considère comme des gens qui ont une certaine vision du monde qui leur semble juste et rationnelle, ou du moins qui leur convient. Nous avons tous nos façons de voir et de penser, quant à la vraie façon, la meilleure façon ou l'unique façon de voir ou de penser elle n'existe pas. Si vous voulez que je vous donne mon avis sur les musulmans alors je vous répondrai qu'il suffit de voir l'intolérance qui règne dans leurs pays pour comprendre. Je ne parle pas de tous les musulmans, il y a du bon et du mauvais partout, mais généralement les musulmans ne tolèrent pas la différence. »

M.A, jeune homme de 26 ans, nous livre sa pensée sur les musulmans comme suit :

« Les musulmans, en particulier, sont pour moi des gens souvent narcissiques et extrémistes, d'après mon expérience. Ce sont des gens qui n'acceptent pas et ne tolèrent pas la différence. Si ça ne tenait qu'à eux, il n'y aurait que des musulmans sur terre. Je ne parle pas de tout le monde bien sûr mais, généralement, c'est cela l'image que reflètent les musulmans. »

Y.H, jeune homme de 26 ans, à son tour nous dévoile ce qui suit :

« Franchement, je pense que les musulmans ne sont, généralement, pas très convaincants, même dans leurs croyances. Ce n'est pas le cas de tout le monde mais la plupart ont juste suivi la voix dictée par la majorité de la société sans vraiment réfléchir sur la question ou se creuser la tête pour pouvoir avoir ses propres opinions et penser par soi. Je pense que la plupart des musulmans chez-nous le sont plus pour des raisons culturelles que pour des raisons de convictions personnelles. »

Rajoutons aussi l'exemple de S.O, jeune homme de 25 ans, qui ajoute ceci :

« Vivre dans une société musulmane n'est, certes, pas facile pour un athée, car les musulmans ont tendance à être intolérants et se voient obligés d'instaurer leur dominance et leur suprématie dans les sociétés où ils y sont majoritaires. »

Il suffit donc de lire ces lignes pour s'en apercevoir que ces jeunes athées n'ont pas une très bonne image des musulmans. Même s'ils ne généralisent pas tous les musulmans, ils accusent cependant la plupart d'être intolérants envers les non-musulmans et de ne pas accepter la différence. C'est celle-là l'image que ces athées se font des musulmans d'une manière générale.

c- Les athées perçus par les croyants :

Il est intéressant de voir à présent comment les croyants perçoivent les athées dans leurs propres mots. Pour ce faire, nous prenons l'exemple de trois croyants ayant accepté de répondre à quelques-unes de nos questions au cours de brefs entretiens, dont deux d'entre eux sont musulmans pratiquants (l'un est un jeune de 30 ans, se disant musulman modéré et progressiste. L'autre est un homme de 40 ans se disant musulman traditionnel). Le troisième est un homme chrétien de 37 ans. (Nous avons décidé de prendre les cas de deux musulmans en raison de leurs différents profils et leurs différentes perceptions, comme le démontre la suite de cette étude. Nous jugeons donc pertinent de prendre les cas de ces deux profils différents pour avoir le plus de données que possible.

S.H, jeune homme musulman de 30 ans, nous dit ce qu'il pense de l'athéisme et des athées comme ce qui suit :

« Moi en tant que musulman croyant et pratiquant, je pense que l'athéisme est le rejet de la volonté de Dieu ainsi que la négation de ses œuvres et créations, tout en se basant uniquement sur des données et des faits scientifiques et physiques. » Avant d'ajouter : *« Pour moi, les gens qui ne croient pas en Dieu sont ceux qui ont adopté plusieurs formes d'athéisme, dont l'anarchisme, le marxisme ou autres perspectives philosophiques. Mais d'un point de vue subjectif, en tant que croyant, je dirais que toute personne non-croyante aurait à subir les conséquences de ce que Dieu (Allah) a dit dans le Coran sur les personnes qui ne croient pas en son existence, et d'un point de vue objectif, je suppose que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et que, avant tout, être bouliste, athée ou autre chose, l'essentiel c'est le respect mutuel et, par-dessus tout, l'humanisme, et cela afin de pouvoir vivre et cohabiter avec les autres en toute sécurité, loin de toute forme de fanatisme et d'extrémisme. »*

En parlant de comment les gens voient les athées dans la société kabyle lui, il ajoute ceci : *« Les gens, pour la plupart, perçoivent les athées comme étant des personnes normaux qui ont leur propre vision des choses sur le sujet en question, et ce malgré nos différences. Le respect est une devise chez le peuple kabyle. Donc, il y a aucun problème à vivre tous ensemble dans ces diversités. »*

Si les propos de ce premier cas, S.H, semblent être de nature tolérante et progressiste, ceux de notre prochain cas, K.M, un homme musulman de 40 ans, sont plus au moins différents. Celui-ci nous dit ceci :

« L'athéisme est une folie totale. Avoir des pensées pareilles est, en soi, quelque chose de très grave. Les gens qui pensent comme ça sont des mécréants et ils compareront tous devant Allah

le moment venu, « Inshallah » (pour ainsi dire : si Dieu le veut). Que le tout puissant nous garde de telles pensées malsaines. Quelle ignorance ! » Ajoutant ensuite : « Les gens qui ne croient pas en Dieu, « Astaghefir Allah » (expression qu'il utilise pour demander pardon à Dieu), sont des « Koufars » (expression qu'il utilise pour qualifier les mécréants). Ces gens vont être punis par Dieu « Yawem el qiyama » (pour faire référence au jour du jugement). Ils iront en enfer pour toute l'éternité car c'est cela le sort réservés par Dieu aux mécréants. » Ajoutant aussi : « Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, « Asyaghefir Allah », est fou pour moi. C'est comme ça qu'on les voit ici. »

A en juger par les propos des deux musulmans, on constate vite que leurs positions par rapport à l'athéisme et aux athées sont différentes, du moins que l'on puisse dire. S.H, le jeune homme musulman de 30 ans, semble être plus tolérant et ouvert à la diversité, qu'il juge comme quelque chose qui ne causera pas problème tant qu'il y est un respect mutuel des uns envers les autres. De son côté, K.M, l'autre musulman de 40 ans, n'hésite pas à qualifier l'athéisme de folie ou de débauche, et les athées de fous. Ceci montre que, même étant d'une même confession religieuse, les perspectives de deux personnes peuvent être différentes. Dans le cas des personnes de notre étude, le jeune musulman semble plus tolérant et progressiste que l'autre plus âgé.

Maintenant, prenons l'exemple d'un autre croyant, mais de confession chrétienne cette fois-ci, qui nous livre, à son tour, son avis sur la question. Les chrétiens, même à un taux beaucoup moins important que les musulmans, existent néanmoins dans la société kabyle. Introduire donc l'exemple d'un chrétien nous semble être important.

C.R, un homme chrétien de 37 ans, s'exprime ainsi sur le sujet :

« L'athéisme c'est la dénomination qu'on attribue à une vision du monde sans foi. Les athées sont les gens qui n'ont pas la foi. Je ne suis personne pour juger qui que ce soit, que le seigneur me préserve de ça, mais je trouve que c'est tout de même anormal de nier même l'existence de son créateur. » Ajoutant ensuite : « Ça me désole qu'il y ait des gens comme ça, mais je ne les juge pas et ne les rejette pas pour autant. Dieu est amour et l'amour est tout ce que je ressens envers mon prochain. Je crois que les athées ne seront pas abandonnés par Dieu car il est amour et miséricordieux. J'en connais quelques-uns des gens qui sont athées et je vous assure qu'ils font partis des gens les plus humanistes que je connaisse, en plus, ce sont des gens très intelligents et instruits, du moins ceux que je connais, et j'ai beaucoup de respect pour eux sur ce plan. Ça m'arrive d'y penser un peu à ces gens et je me dis que c'est tout de même honorable

qu'ils soient des gens bons et bienfaiteurs sans rien en attendre en retour, ils le font par pur humanisme et je trouve que c'est honorable. » Ajoutant enfin : « Je ne pourrais pas vous le dire exactement car je crois que seul un athée pourrait vous le dire en connaissance de cause. Ceci-dit, si je devais parler de moi-même en tant que chrétien, je dirais qu'en Kabylie ça passe, surtout de nos jours avec tous ces changements que subie notre société (parfois dans le bien et parfois dans le mal), j'imagine que ça doit être, à peu près, la même chose pour les athées, mais je ne fais que supposer, le mieux c'est de le demander à un athée. »

Pour ce chrétien, les athées suscitent même une forme d'admiration, pour autant qu'ils peuvent être des gens biens et bons sans en attendre une récompense en retour pour leur bonté, ceci est comme dit-il « *je trouve que c'est honorable* ». Nous avons ici donc un croyant (chrétien) qui ne partage pas du tout la vision des athées, mais qui ne les rejette, ni les juge pour autant. En effet, il n'hésite même pas à qualifier certaines de leurs actions comme honorables.

6- Expériences personnelles :

Vivre en athée au sein d'une société religieuse (musulmane, comme c'est le cas en Kabylie) peut être synonyme de bon nombre de contraintes, ou c'est du moins ce que l'on pourrait s'imaginer. Cela-dit, d'après les témoignages de ces personnes, on ne se plaint pas vraiment d'être confronté à des situations contraignantes, ou à des inconvénients de conséquences importantes, en raison de nos croyances personnelles en Kabylie, c'est du moins ce que disent la majorité de nos interlocuteurs. Mais, ils font presque tous mention d'un point que l'on juge important (et qui confirme l'une de nos hypothèses déjà avancée), ils nous font savoir qu'ils préfèrent se faire discrets, par rapport à leur athéisme, et qu'ils n'en parlent qu'avec les gens avec lesquelles ils se sentent confortables. C'est, par exemple, le cas de R.H, jeune femme de 25 ans, qui dit ceci :

« Je n'en parle presque jamais avec les gens sur ça, ou du moins très rarement, alors je n'ai jamais eu de problèmes par rapport à mes convictions. »

C'est aussi le cas de J.L, jeune femme de 27 ans, qui dit ce qui suit :

« Personnellement, je n'ai jamais eu de problèmes par rapport à mes convictions personnelles. Je fais attention à ça car, tout d'abord, je suis consciente que je suis une fille dans une société musulmane traditionnelle, vous comprendrez donc que ça ne jouerait pas à mon avantage que

tout le monde sachent que je suis athée. J'évite d'en parler, surtout avec les gens que je connais peu ou que je sais ne comprendrons et n'accepterons pas les différences qu'on puisse avoir. Ceci-dit, j'en parle avec ceux que je juge valables pour ne pas porter des jugements sur ça et heureusement que dans mon cas il y en a beaucoup. » Avant d'ajouter : « Je n'aime pas entrer dans des débats inutiles et stériles avec des gens qui ne m'apportent rien de bénéfique. Si je sais que quelqu'un n'est pas susceptible d'avoir un esprit libre et être compréhensif et respectueux, j'évite de parler de mes opinions, qui pourront être fâcheux ou vexants pour la personne à qui je parle. Avant j'étais plus révoltée mais plus maintenant, quand une discussion ne m'apporte peu j'évite de l'avoir. »

L'exemple de la personne suivante nous raconte comment il s'est déjà retrouvé dans une situation contraignante avec un chauffeur de taxi à Alger à cause de ça, mais il dit que cela ne lui ait jamais arrivé en Kabylie. Y.H, jeune homme de 26 ans, nous raconte donc ceci :

« Non, je n'ai jamais eu de problèmes à cause de ça, jamais en Kabylie en tout cas. Mais à Alger j'en ai eu l'expérience une fois. J'y étais au Ministère des Affaires Etrangères à Alger en un mois de ramadhan, j'étais avec un taxieur algérois qui, après lui avoir dit que j'étais kabyle, a commencé à me reprocher un peu l'attitude des kabyles envers la religion, j'ai senti qu'il voulait me faire parler mais je n'ai pas joué à son jeux. Puis, à un moment il a remarqué que j'avais une bouteille d'eau dans une poche extérieure de mon sac à dos et il a commencé à me poser tout un tas de questions sur ce que je faisais avec ça, si j'étais musulman ou pas...Etc. Il m'a rendu vraiment très inconfortable jusqu'à ce que je l'aie senti un peu menaçant et j'ai dû lui demander de me faire descendre avant d'arriver à destination. C'est juste pour anecdote, cela-dit, ça ne m'ait jamais arrivé en Kabylie. Cela ne veut pas dire non-plus que ça ne peut pas arriver ici. » Ajoutant : « Parfois, il est préférable d'éviter le sujet avec certaines personnes, ce n'est pas le genre de discussion qu'on puisse avoir avec tout le monde. »

Cependant, tout n'est pas toujours rose, comme le dit l'expression. Nous avons aussi des cas, même si très rares, qui nous racontent des expériences conflictuelles, même en Kabylie, en raison de leur athéisme.

S.O, jeune homme de 25 ans, nous raconte son expérience comme ceci :

« Dans mon cas, j'ai très rarement eu des problèmes à cause de ça. Cela-dit, souvent quand le sujet est abordé avec des personnes croyantes ça conduit au débat et, parfois même, ça en venait jusqu'à la dispute. Pour anecdote, une fois j'étais avec des ami(e)s qui mangeaient en

publique en plein ramadhan à l'Université et, à un moment, il y a eu un jeune homme qui nous a fait un commentaire déplacé sur ça, et en le confrontant par rapport à ses dires, il a commencé à nous réciter un discours moralisateur et à parler de ses connaissances de la religion musulmane et du châtimeur qu'il nous aurait réservé si les circonstances étaient autres. Sinon, ce fut la seule fois que j'ai eu à faire à ce genre de réaction de la part de quelqu'un ici. Généralement les gens sont plutôt tolérants en Kabylie mais il faut, tout de même, faire attention et savoir respecter les croyances de la majorité. » Ajoutant ensuite : « En sachant que certaines personnes ne seraient pas assez ouvertes pour accepter l'idée ou le concept (de l'athéisme) j'évite, tout simplement, de parler de ça. Autant éviter des débats inutiles et moralisateurs quand on le peut. »

Nous citons également l'exemple de M.A, un jeune homme de 26 ans, qui nous dit ainsi :

« Je suis du genre très expressif alors je me retrouve souvent dans des situations conflictuelles, surtout par rapport à mes idées. Je ne suis pas du genre à fuir le débat habituellement et ça me cause toujours des problèmes, chacun comment il est fait et je suis fait comme ça. » Ajoutant après : « J'ai dû avoir à cacher mes opinions parfois, même si très rarement car je n'aime pas fuir le débat. Quand la situation peut se tourner très mal inutilement il ne faut pas être stupide quand-même. »

Les expériences de ces personnes nous démontrent que, même si la plupart d'entre elles disent n'avoir jamais eu de problèmes conséquents à cause de leur athéisme en Kabylie, il est, tout de même, préférable de se faire discret pour éviter toutes sortes d'inconvénients potentiels. Ces jeunes athées disent, presque tous, qu'ils se tiennent discrets par rapport à leur athéisme. (Ceci confirme donc notre deuxième hypothèse, proposée au début dans ce travail de recherche, qui consiste à dire que ces jeunes athées vivent, probablement, leur athéisme en secret et éviteront de l'afficher ou l'affirmer publiquement. Sachant bien que cela peut leur attirer des ennuis.)

7- La tolérance en Kabylie :

L'athéisme n'est généralement pas très bien admis dans la majeure partie des sociétés à travers le monde, il ne l'est encore moins dans les sociétés à fortes traditions religieuses comme la société kabyle. Cependant, les athées eux-mêmes sont les mieux placés pour en parler de ce qu'ils pensent de la tolérance au sein de leur société d'après leurs expériences. Nous tenons

compte également de ce que pensent quelques croyants sur la question afin de voir les deux regards de ces deux tranches différentes de la même société.

a- La tolérance en Kabylie selon les athées :

Nous commençons donc d'abord par présenter l'avis des athées sur la tolérance en Kabylie, pour ce, nous prenons le cas de S.O, jeune homme de 25 ans, qui nous donne son avis sur la question :

« Dire que la société kabyle est complètement tolérante ne serait pas juste, mais toujours est-il que cette dernière est très ouverte car, malgré les jugements portés aux athées, la majorité des gens semblent accepter cette différence ou du moins ils s'empêchent de condamner ça, même s'ils n'y sont pas d'accord. Le kabyle aime se dire démocrate et tolérant et c'est vrai chez beaucoup de personnes heureusement. » Ajoutant : *« Pour moi c'est une certitude, je dirai que même tous les algériens se mettraient d'accord à dire que le peuple kabyle est plus le ouvert et tolérant de tout le reste de la population algérienne. C'est un fait connu de tous. »*

Y.H, jeune homme de 26 ans, nous dit ceci :

« Je pense que l'athéisme est plus accepté ici qu'ailleurs, mais ce n'est pas l'occident non plus ! Je veux dire que je n'y irai pas jusqu'à dire que c'est accepté partout en Kabylie, loin de là, je ne peux pas parler au nom de tous les kabyles. Ce que je peux dire c'est que ça dépend des régions ou même des villages parfois, ici à Ath Douala par exemple les mentalités différent même d'un village à un autre. » Avant d'ajouter : *« La Kabylie n'a rien à voir avec le reste de l'Algérie sur ce plan et dans ce contexte. Je pense que je ne serai pas le seul à vous le dire, l'athéisme peut être synonyme de lourdes pénalités en Algérie d'une manière générale, mais en Kabylie je pense que peu de gens vous embêteront pour ça, à part peut-être quelques fanatiques religieux mais cela n'est pas une caractéristique de la Kabylie, on peut trouver des extrémistes partout dans ce monde. Il n'y a aucun doute dans ma tête, je pense que la tolérance qu'on peut trouver en Kabylie n'existe nulle part ailleurs en Algérie, j'ai voyagé un peu partout dans le pays et c'est ce que ma propre expérience m'a appris. »*

J.L, jeune femme de 27 ans, dit ce qui suit :

« Moi je pense que les gens, généralement, ne sont pas hostiles ici. C'est bien connu que les kabyles chérissent la liberté et la tolérance, les gens sont assez ouverts ici par rapport à ces questions de convictions personnelles. Cependant, je ne suis pas en train d'essayer de dire que

c'est le cas de tout le monde, il y en a bien sûr du bon et du mauvais partout. » Ajoutant ensuite : « Alors là ! Je ne m'imagine pas du tout vivre ailleurs en Algérie qu'en Kabylie. Il n'y a aucun doute dans ma tête que les kabyles acceptent plus la différence que les autres algériens. Je ne dis pas ça parce que je suis kabyle moi-même mais surtout parce que je connais des gens d'un peu partout en Algérie et, à mon sens, les kabyles sont indéniablement les plus ouverts et les plus tolérants. »

Enfin, nous ajoutant l'exemple de M.A, jeune homme de 26 ans, qui s'exprime ainsi sur la question :

« Ça (la tolérance) dépend des personnes, parfois des endroits. Chez-nous à Ath Douala je dirai que les gens sont plus au moins tolérants, surtout les jeunes. Enfin, j'imagine que ça doit être à peu près la même chose ailleurs, dans certaines régions moins que d'autres mais c'est déjà ça. » Ajoute-t-il ensuite : « Je pense que les kabyles ont cet instinct de tolérance en eux. Après toutes les choses horribles qu'a traversée et que traverse encore la Kabylie, le mépris, la négation, la discrimination, le terrorisme, le racisme et j'en passe...Etc. Les gens ici ont développé une sorte de méfiance envers toutes sortes d'extrémismes. »

Compte tenu du point de vu de ces athées, la société kabyle semble être non-hostile envers l'athéisme ou la différence dans les convictions personnelles. Ceci-dit, dépendant de certaines personnes, voire parfois de certains endroits, l'athéisme n'est pas accepté partout et chez tout le monde en Kabylie.

b- La tolérance en Kabylie selon les croyants :

Notre analyse ne peut pas être complète sans avoir les réponses de quelques croyants kabyles sur la question. Nous découvrons ici par leurs propres mots ce que ces croyants, constituant un échantillon représentatif de la société globale, ont à dire sur la question de la tolérance en Kabylie. Pour se faire, nous débutant avec l'exemple de S.H, jeune musulman de 30 ans, qui nous répond ainsi :

« En parlant de la tolérance, selon mon point de vue, la société kabyle tolère ce genre de différences pour la plupart, car nous sommes un peuple qui a été soumis et confronté à plusieurs idéologies à travers l'histoire de notre existence, donc, cela a créé en nous cette magnifique cohabitation, tout en acceptant nos diverses différences. » Avant d'ajouter : « Sans aucun doute. Les kabyles sont plus tolérants envers les athées, ou les non-musulmans en générale, que les autres peuples d'Algérie. »

Nous revenons ensuite à l'exemple de C.R, un chrétien de 37 ans, qui, pour sa part, reste un peu sceptique sur la question et nous livre ceci :

« C'est une question un peu délicate. Je dirai oui et non. Oui, dans le sens où ce n'est pas l'Afghanistan en Kabylie car il y en a pas mal de gens de différentes croyances à celle qui est dominante ici, et donc la croyance musulmane. Non, dans le sens où les musulmans, où qu'ils soient, ne sont pas très réputés pour leur ouverture d'esprit ou leurs tolérance et acceptation des autres, je ne généralise pas tout le monde bien entendu, je ne dis pas que tous les musulmans sont intolérants des autres mais je parle juste des généralités. » Ajoutant après : *« Dans le contexte que vous venez d'invoquer (celui de la tolérance en Kabylie comparée au reste de l'Algérie) la Kabylie est, je crois, de loin plus tolérante que les autres régions en Algérie. Je n'imagine même pas ce que vous pourriez subir ailleurs pour le simple fait que vous soyez chrétien ou encore pire si vous êtes athée. Sur ce plan et dans ce contexte on n'a pas à se plaindre en Kabylie. »*

Comme tous les exemples ne peuvent pas être du même avis, nous ajoutons celui d'un autre musulman de 40 ans, K.M, qui ne partage pas, pour le moins que l'on puisse dire, les avis des personnes précédentes, et dont les propos justifient, d'une certaine manière, ceux du chrétien qui reprochent à la majorité des musulmans d'être intolérants.

K.M, nous livre donc son avis sur la question comme ce qui suit :

« Si on commence à tolérer ce genre de débauche (l'athéisme) c'est la fin alors ! Les kabyles ont des traditions qui sont basées sur « Nnifaked lharma » (dit-il en kabyle pour faire allusion à l'honneur et la dignité). La débauche n'a jamais été tolérée dans notre société » Ajoutant ensuite : *« Les gens en Kabylie, je le crains, se font une fausse image du développement et ils appellent ça de la tolérance. C'est de l'ignorance pour moi, la débauche n'est pas un développement. »*

Ce dernière exemple tient, de toute évidence, des propos plus hostiles par rapport à la tolérance de l'athéisme dans la société kabyle, il n'hésite toutefois pas à qualifier ce dernier de débauche et pense catégoriquement qu'il ne faut pas le tolérer.

D'après toutes ces données recueillies de ces nombreux témoignage et tout ce qu'on a pu observer durant notre enquête de terrain, on peut constater que la tolérance vis-à-vis des différences à l'instar de l'athéisme ou autres, est généralement chose présente au sein de la société kabyle. Cependant, il n'est pas question d'exclure pour autant l'existence de nombreux

cas, comme celui présenté dans ce travail, qui n'ont pas un regard très positif quant à la tolérance des différences au sein de la société, et à l'acceptation de la diversité qui laisse chacun penser et croire ce qu'il veut.

8- Etre une fille athée en Kabylie :

Il n'est généralement pas très fréquent de trouver des athées dans des sociétés profondément religieuses comme celle-ci, ça ne l'est encore moins quand il s'agit de trouver des filles athées. La société kabyle est, malgré sa diversité, majoritairement musulmane, ceci-dit, il n'y a rien de nouveau à dire qu'il est tabou d'être athée dans une société musulmane, encore plus quand il s'agit d'une femme. Les hommes peuvent ne pas être épargnés par les jugements des gens pour leur athéisme, mais on peut facilement s'imaginer que ça doit être plus sérieux pour les femmes.

Les cas de ces filles athées nous semblent mériter un peu plus d'attention, d'où notre décision d'inclure ce titre dans ce travail de recherche. Voyons maintenant ce que ces filles ont à dire sur leur situation.

J.L, jeune femme athée de 27 ans, dit ceci :

« Si je ne devais parler que de moi je dirai que j'ai un entourage très sympathique et qui ne me fait pas sentir que c'est mal d'être une femme qui s'assume. J'ai une famille et des ami(e)s qui me respectent et m'encourage et je me sens très en sécurité parmi eux. En ce qui est des généralités, j'imagine que ça ne doit pas être la vie en rose pour une fille athée chez-nous, surtout pour quelqu'un qui s'affirme et s'affiche comme tel. »

A son tour R.H, jeune femme athée de 25 ans, nous dit ceci :

« Si on est prudentes alors il n'y a pas de problème. Il y a toujours des gens qui nous acceptent sans le moindre souci. Par contre, il ne faut pas se croire en Amérique pour autant, il y a des situations où il serait préférable de ne pas le crier sur tous les toits. »

Enfin, C.D, jeune femme athée de 24 ans, dit ce qui suit :

« Je ne vais pas vous mentir, personnellement, je ne l'affiche qu'à mes ami(e)s qui sont comme moi ou qui me comprennent, je ne le dit pas à ma famille par exemple. Je n'y irai peut-être pas jusqu'à vous dire que je mène la vie dure à cause de ça mais je reste prudente et je me fais

discrète. C'est vrai que c'est tout de même plus délicat pour une fille d'être athée dans cette société. Alors voilà quoi ! Il serait préférable d'être prudente. »

Ce que l'on peut en tirer de ce que disent ces filles c'est surtout que, même si elles ne disent pas avoir eu des problèmes en raison du fait qu'elles sont des filles athées, il est important de noter qu'elles se tiennent discrètes par rapport à ça. Elles n'abordent ce genre de de sujets qu'avec les personnes avec lesquelles elles s'entendent, elles restent donc prudentes car elles sont bien conscientes du fait que cela peut les mettre dans des situations problématiques.

9- L'impact de l'athéisme au sein la société :

Pour mieux découvrir et comprendre l'univers socio-culturel des athées en Kabylie, nous jugeons important de savoir ce que ces derniers, ainsi que les croyants, pensent de l'impact de l'athéisme sur la société kabyle afin de tenter de constater si cette tendance prend, ou a déjà pris, de l'ampleur dans la société, ou si elle s'opère à une échelle minime et sans conséquence. Pour ce faire, nous prenons les avis des athées et des croyants, concernés par cette étude, sur la question.

a- L'impact de l'athéisme au sein de la société kabyle, selon les athées :

A en croire les propos de nos interlocuteurs athées, l'impact de l'athéisme au sein de la société kabyle est minime et sans conséquence. Cependant, même si les athées restent minoritaires en Kabylie, il y en a beaucoup tout de même. C'est du moins ce qu'en pensent certains de ces jeunes, comme J.L, jeune femme de 27 ans, qui dit :

« Je ne peux pas avancer des chiffres ou des statistiques sur le sujet étant donné qu'il n'y a pas d'études sur la question. Personnellement, j'en connais pas mal, mais je ne peux pas parler de toute la Kabylie. Enfin, je ne crois cependant pas qu'il y ait un nombre conséquent d'athées tout de même, en comparaison au reste de la société. Les athées chez-nous, comme presque partout ailleurs, reste dans le cadre des minorités. D'autre part, c'est déjà beaucoup qu'ils existent ici tout court. »

M.A, jeune homme de 26 ans, pour sa part, dit ceci :

« Je ne dirais pas que le nombre d'athées en Kabylie soit très conséquent. Cependant, je pense qu'il y en a beaucoup quand-même et le nombre ne cesse d'augmenter. »

D'autres comme Y.H, jeune homme de 26 ans, pensent qu'il n'existe pas énormément d'athées, à proprement parlé, au sein de la société kabyle, mais il en existe beaucoup qui agissent comme tel, comme ses mots le disent :

« Des athées dans le sens officiel du terme, c'est-à-dire, qui s'affirment et qui s'identifient comme tel, je pense qu'il y en pas beaucoup. Cependant, il y en a beaucoup qui agissent comme tel mais qui n'arrivent pas à trouver de mots pour s'identifier clairement et s'affirmer officiellement. Néanmoins, il y a bien sûr un certain élan chez les jeunes maintenant. »

On peut également citer le cas de S.O, jeune homme de 25 ans, qui dit ceci :

« Personnellement, je crois qu'il y un bon nombre d'athées aujourd'hui en Kabylie. Malgré que la société kabyle reste quelque peu tolérante vis-à-vis de la religion, toujours est-il qu'au moment venu la majorité des personnes se conforment aux préceptes religieux, par exemple, la plupart des gens peuvent blasphémer pendant toute l'année mais au mois de Ramadhan ils font tous le jeûne. On les voit même maintenant en ce mois de Ramadhan, c'est le cas de la majorité des personnes, surtout les jeunes. »

b- L'impact de l'athéisme au sein de la société kabyle, selon les croyants :

A présent, nous présentons les opinions des quelques croyants que nous avons interrogé sur la question, comme celui de C.R, homme chrétien de 37 ans, qui nous dit ce qui suit :

« Il y en a effectivement, je ne suis pas le seul à en connaitre, il y en a beaucoup des gens que je connaisse et qui connaissent ou ont des ami(e)s athées. Ceci-dit, je ne peux pas vous dire l'étendue de leur nombre chez-nous. J'imagine qu'ils ne devraient pas trop s'afficher pour estimer à combien ils pourraient être et c'est normal, ce n'est déjà pas évident pour nous les chrétiens ici alors qu'en dire des athées ? »

S.H, jeune homme musulman de 30 ans, nous expose également son point de vue sur le sujet :

« D'après mes constatations, ces derniers années, le nombre des athée en Kabylie ne cesse de se croître et, pour la plupart, ces athées sont des universitaires qui ont, pour la grande majorité, étaient influencé par des idées anarchistes et marxiste. Donc, pour la plupart de ces étudiants, ce sont des intellectuels qui ont un raisonnement philosophique et scientifique avec des arguments basiques sur le sujet. On peut aussi trouver des personnes qui ont, pour le moins,

une tendance à se manifester comme étant des athées alors qu'en réalité ils n'ont aucune vraie tendance idéologique, et cela va à l'encontre de la vraie vision de l'athéisme, loin des réalités historiques, philosophiques, politiques et sociales.

Ceci-dit, à mon avis, je crois que le nombre des athées en Kabylie est inconséquent, étant donné que la grande majorité de la population kabyle est musulmane. Donc le nombre des athées reste, tout de même, sans conséquence. Mais au plus tard, dans les années à venir, cela pourrait prendre le l'ampleur. »

Il y a aussi des croyants qui se méfient de ce que subit la société comme changements, comme K.M, homme musulman de 40 ans, qui s'exprime ainsi :

« Notre société devient de plus en plus malade. La débauche n'a jamais été aussi flagrante qu'à notre époque. Ça n'a pas été comme ça aux temps de nos anciens. Ces non-croyants dont vous parler sont aussi plus présents aujourd'hui qu'avant, ça c'est sûr. Mais voilà, « Hamdoullah » (dit-il, pour gratifier Dieu), il reste toujours des croyants qui maintiennent l'équilibre de tout. Quoiqu'il en soit, la parole de Dieu finira par triompher et se propager partout dans le monde « Inshallah » (pour ainsi dire, si Allah le veut). »

En résumé, on peut dire que, d'après les réponses de ces tous ces gens à nos interrogations sur le sujet, même si les athées sont présents au sein de la société kabyle et que leurs nombres s'accroissent de plus en plus, l'impact de l'athéisme sur la société demeure jusqu'à présent minime et inconséquent.

10-Des communautés d'athées en Kabylie :

Un point qui suscite beaucoup l'intérêt de notre recherche est celui de la potentielle existence d'une ou plusieurs communautés athées en Kabylie. Pour ce, nous reprenons ici les propos de certains de nos interlocuteurs sur la question afin de savoir si, selon eux, on peut parler de l'existence de communautés d'athées en Kabylie.

a- Sentiment d'appartenance commun aux athées :

Selon les dires de certaines personnes ayant participé à cette étude, il existe une sorte de sentiment d'appartenance à une certaine catégorie particulière dans la société chez les athées

en Kabylie. C'est le cas de S.O, jeune homme de 25 ans, par exemple, qui nous dit ce qu'il pense comme suit :

« À mon avis, le fait d'être athée crée un genre de sentiment d'appartenance qui lie toutes les personnes dans le même état d'esprit car nous sommes une minorité, et dans la majorité des cas nous sommes persécutés mentalement et idéologiquement, d'où le fait de se sentir appartenant à une case précise dans un monde où la majorité ne s'y conforme pas. »

Pour prendre un autre exemple, nous revenons sur les mots de J.L, jeune femme de 27 ans, qui sont comme ce qui suit :

« Je ne sais pas si on peut parler de communauté au sens commun du terme. Il y a, je dirais, une sorte de complicité ou de sentiment d'appartenance à une certaine catégorie particulière au sein de la société, si vous le voulez, entre les athées quand ils se reconnaissent. Ce n'est pas propre aux athées bien évidemment, comme il peut y avoir de la complicité entre musulmans ou chrétiens il y a de la complicité entre athées. »

L'un de nos interlocuteurs, Y.H, jeune homme de 26 ans, nous témoigne de son avis un peu particulier sur la question, celui-ci pense que les athées ont, non seulement, un sentiment d'appartenance commun à une catégorie particulière de la société, mais aussi qu'ils se sentent plus kabyles que les kabyles musulmans. C'est un point assez intéressant étant donné que certains relient même leur athéisme, ou tout simplement le fait de ne pas être religieux et ne pas croire en Dieu, à la question identitaire. Voici donc ce que nous dit Y.H :

« Oui, je pense que les athées kabyles ont un sentiment d'appartenance commun à une catégorie particulière de la société, même s'ils ne se disent pas parfois athées mais agissent comme tel ; dans le sens où ils ne s'identifient à aucune religion, ne croient pas en Dieu mais n'ont pas de mot pour s'identifier, si je peux l'expliquer comme ça. Ceci-dit, je pense qu'un athée kabyle, ou du moins qui agit comme tel, se sent plus kabyle qu'un musulman kabyle d'une certaine manière. Les athées que je connais, y compris moi-même, se sentent plus authentiques par rapport à leur identité et lui accordent plus d'importance que les musulmans kabyles, qui nous importent une culture et une identité étrangère et lui accordent plus de valeur que la nôtre. Un athée est libre et aime la liberté, c'est l'essence même d'être Kabyle ou Amazigh, nous sommes des hommes et des femmes libres et nous chérissons notre liberté, les musulmans appellent généralement à la soumission et la servitude. »

Selon ce que l'on peut conclure en se basant sur les réponses de nos interlocuteurs, on peut dire qu'il y a belle et bien un sentiment d'appartenance commun aux athées kabyles, certains le relient même à leur identité entant que kabyles. Cela-dit, peut-on à présent parler de l'existence de communauté d'athées réelles en Kabylie ? C'est ce que nous essayons de voir dans le prochain point.

b- Communautés réelles au sein de la société :

En parlant de communautés réelles, la plupart de ces personnes pensent qu'il n'existe pas, ou du moins ne sont pas au courant de l'existence, de communautés athées réelles en Kabylie. C'est ce que pense J.L, jeune femme de 27 ans, qui dit :

« Elles existent des communautés d'athées sur les réseaux sociaux qui sont composées de kabyles. Cependant, sur le plan officiel il est inutile de vous dire qu'ils (les athées) ne peuvent pas s'afficher aussi longtemps que cela pourrait leur coûter même de la prison. »

Cette jeune femme fait mention d'un point très intéressant qui est l'existence de communautés athées kabyles sur les réseaux sociaux. L'idée est soulevée par une autre personne R.H, jeune femme de 25 ans, à son tour nous dit ceci :

« Je ne suppose pas qu'il existe des communautés comme ça (des communautés réelles), à part si on devait compter ces groupes et pages, qui se font sur les réseaux sociaux, comme des communautés. »

Les réseaux sociaux sont donc un point qui suscite beaucoup d'intérêt dans le cadre de cette recherche. C'est un point incontournable et sur lequel il faut revenir dans la suite de notre recherche.

Il y en a cependant ceux qui disent ne pas être au courant de l'existence de telles communautés ou pas, comme le dit M.A, jeune homme de 27 ans :

« Je ne peux pas vous dire s'il existe des communautés comme ça car je n'en ai pas la moindre idée là-dessus. »

Nous tombons désormais sur un cas qui selon lui, il y a effectivement des communautés athées qui existent en Kabylie, mais pas uniquement, cette personne nous dit même que lui et ses ami(e)s constituent une communauté d'athées à eux-mêmes. Il s'agit de S.O, jeune homme de 25 ans, qui nous dit ceci :

« Personnellement, je crois que moi et mon entourage, qui est facilement constitué d'une bonne cinquantaine de personnes (si je compte les ami(e)s de mes ami(e)s), formons une sorte de communauté d'athées si on peut appeler ça comme ça, car malgré les divergences de personnalités ou d'opinions nous sommes tous bien d'accord sur le point de vu religieux. »

Selon les dires de cet individu, lui et ses ami(e)s forment donc une communauté d'athées. Ceci-dit la définition donnée à la communauté par « *Le dictionnaire des sciences sociales* » est la suivante : « *Une communauté désigne une collectivité étendue de personnes unies par des liens de sociabilité étroits, une sous-culture commune et le sentiment d'appartenir à un même groupe. C'est ainsi que l'on parle de la « communauté gay », ou de la « communauté portugaise » en France. Une communauté peut être religieuse, ethnique, politique, professionnelle... La célèbre distinction entre communauté (Gemeinschaft) et société (Gesellschaft), devenue canonique en sociologie, est due à Ferdinand Tönnies (1855-1936).* »²⁹

On nous référant à la définition ci-dessus il nous est peut-être possible de dire de ces gens qu'ils forment une communauté.

Si toutes les personnes, à l'exception de S.O, disent qu'il n'existe pas de communautés athées réelles en Kabylie, souvent à cause des contraintes que cela puissent causer aux athées qui veulent se constituer et exister en communautés, certaines d'entre elles nous disent qu'on peut trouver des pages, des groupes sur les réseaux sociaux qui sont constitués d'athées kabyles, et c'est de cette manière que ces derniers essaient de former des communautés. La question est abordée dans le prochain titre.

c- Communauté virtuelle et le rôle des réseaux sociaux :

Au cours de notre enquête de terrain et après de nombreuses interactions avec nos différents interlocuteurs, nous constatons que les réseaux sociaux constituent un moyen très important dans la constitution et l'existence de ces athées en communautés. Nous vivons dans une ère où les progrès techniques n'ont jamais connus d'avancées plus importantes auparavant, il est donc d'autant plus naturel que les gens s'en servent de ça pour en tirer avantage. Si ces athées ne peuvent pas se constituer en communautés réelles dans un pays où l'athéisme est tabou, voire condamnable et susceptible de lourdes pénalités, ils peuvent désormais se tourner vers les

²⁹ Le dictionnaire des sciences sociales, Editions Sciences Humaines, France, 2013.

réseaux sociaux pour partager leurs idées, créer des groupes, des pages qui leur permet de communiquer entre eux.

Selon certains de nos interlocuteurs il existe sur les réseaux sociaux des groupes et des pages qui sont composés d'athées kabyles et qui constituent des sortes de communautés virtuelles pour ces derniers. Pour prendre exemple nous prenons le cas de Y.H, jeune homme de 26 ans, déclare ceci :

« Je connais beaucoup de personnes qui se rejoignent sur des groupes sur les réseaux sociaux et s'adhèrent à des groupes d'athées, ceci est déjà un trait communautaire si on peut considérer ça (les groupes sur les réseaux sociaux) comme des communautés. »

M.A, jeune homme de 26 ans, nous dit qu'il connaît également des gens qui adhèrent à des groupes de kabyles athées sur les réseaux sociaux :

« Des communautés athées elles existent peut-être sur les réseaux sociaux, je connais beaucoup de personnes qui adhèrent à des groupes d'athées kabyles, ce n'est pas mon cas mais beaucoup de mes ami(e)s sont membres de groupes comme ça. »

Nous proposons également le cas de R.H, jeune femme de 25 ans, qui nous raconte son expérience avec un groupe d'athées algériens cette fois-ci, dont des kabyles comme elle, sur les réseaux sociaux :

« Il y a longtemps de ça, j'ai fait partie d'un groupe Facebook appelé « Atheists Republic of Algeria » ou quelque chose comme ça. Les administrateurs du groupe organisaient des rencontres entre membres, et donc une fois ils sont venus à Tizi Ouzou, on m'a invitée et j'y suis allée. Ça a discuté de tout, de politique, de religions et de choses comme ça. Mais après, j'ai dû quitter le groupe à cause de l'attitude de certains membres qui me déplaisait sur un plan personnel. Puis, j'ai aussi découvert que le groupe a été créé par un activiste athée, qui vit au Canada et qui a des origines persanes ou arabes ou quelque chose comme ça, en tous cas, il n'était pas d'ici. Ce monsieur avait la mauvaise habitude de provoquer les gens et se plaindre quand il se prend des dérouillées, et je n'aime pas ça.

Bon, créer un groupe d'athées algérien avec des algériens qui ne croient pas en dieu et qui parlent en leur langue et leur culture c'est une chose, mais avoir un groupe fait par un persan ou arabe qui embête les gens, au nom des algériens, juste parce qu'ils croient en dieu, ça c'est un « non » pour moi. »

Ce cas nous indique que même les réseaux sociaux ne sont pas très sûrs, il peut y avoir des personnes malveillantes qui causent des problèmes aux noms d'autres.

Les réseaux sociaux sont donc un moyen que ces athées utilisent pour créer des groupes ou des pages où ils puissent communiquer et discuter entre eux, et ainsi former des communautés virtuelles d'une certaine manière. Un moyen qui n'est pas des plus sûrs ni des plus fiables, étant donné que n'importe qui peut se faire passer pour n'importe qui sur les réseaux sociaux, mais c'est l'une des seules options disponibles dans un pays où athéisme peut les conduire en prison, ainsi ces athées s'y font avec les moyens qu'ils ont.

11-Regard sur l'avenir de la société :

En dernier titre de ce travail de recherche nous plongeons notre regard sur ce que pensent, et les athées, et les croyants, ayant participé à cette étude sur l'avenir de la société kabyle afin de voir si ces derniers ont une conception optimiste et positive de ce qui est à advenir de leur société ou le contraire. Pour ce, nous prenons les conceptions de ces deux catégories de la société.

a- L'avenir de la société pensé par les athées :

Pour avoir une idée de ce que ces athées pensent de l'avenir de leur société nous prenons les réponses de quelques-uns d'entre eux sur la même question.

S.O, jeune homme de 25 ans, nous donne son avis sur la question :

« Actuellement notre société a encore beaucoup de progrès à faire, mais peut-être avec de la bonne volonté et beaucoup de travail, qui prendrait des générations, les choses pourraient s'améliorer pour le mieux. »

C.D, jeune femme de 24 ans, nous dit ceci :

« Il y aura du chemin à faire, mais je l'espère bien que notre société finira par s'épanouir, avec une bonne volonté rien n'est impossible, nous avons du potentiel alors gardons espoir. »

Y.H, jeune homme de 26 ans, à son tour, pense à ainsi :

« Je pense que l'avenir est prometteuse, on a beaucoup de gens instruits tout de même, surtout à l'étranger. Si on devait trouver un jour le moyen de pouvoir exploiter le potentiel dont la

Kabylie dispose il lui sera possible d'atteindre tous les niveaux, mais pas dans l'immédiat. Il y a beaucoup de chemin à faire et des étapes qui ne peuvent pas être grillées mais ça reste possible. »

M.A, jeune homme de 26 ans, dit ceci :

« Je crois que la jeunesse kabyle est prometteuse sur ces questions de tolérance. Les jeunes générations qui grandissent actuellement n'ont rien à voir avec les anciennes, je pense qu'elles seraient plus capables de créer un monde clément dans lequel tout le monde aura sa place que les anciennes générations. »

Si les propos des cas précédents paraissent optimistes, il reste cependant ceux qui sont plus sceptiques par rapport à l'avenir de la société. C'est le cas de J.L, jeune femme de 27 ans, qui nous dévoile ce qu'elle pense sur la question dans ce qui suit :

« Je n'irai pas jusqu'à écarter complètement la possibilité d'un avenir meilleur, de paix et de tolérance, je dirai plutôt que tout dépendra du contexte dans lequel évoluera la société Kabyle, son avenir est imprévisible pour le moment, il est trop tôt pour supposer quoique ce soit. Cependant, il est bon d'être optimiste et d'aspirer à un avenir prometteur. Qui sait comment seraient les générations à venir ? Peut-être vont-elles vouloir changer pour le mieux ! Après tout, l'avenir sera entre leurs mains. »

Même si ces personnes pensent tous que la société kabyle a encore du chemin devant elle pour aboutir à un avenir meilleur et prospère, cela n'exclut pas la femme d'optimisme et d'espoir d'un avenir prometteur qui brille en chacun d'entre eux et qui se manifeste dans leurs paroles.

b- L'avenir de la société pensé par les croyants :

Pour compléter notre recherche nous revenons sur le regard que peut avoir certains croyants, ayant participé à notre étude, sur l'avenir de la société kabyle, cela afin de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur l'idée que se font les kabyles (athées comme croyants) sur l'avenir de leur société. Pour ce, nous commençons par l'exemple de S.H, jeune homme musulman de 30 ans, qui nous dit ceci :

« Même si le chemin est encore long, il faut cependant garder espoir. Le peuple kabyle cherche toujours à donner le meilleur de lui-même et c'est ça qui donne espoir. »

C.R, homme chrétien de 37 ans, pense ceci :

« La Kabylie a de l'espoir, même s'il y a encore beaucoup de choses à revoir et améliorer, je reste néanmoins optimiste par rapport à l'avenir. Les kabyles ont de tous temps été les ferveurs défenseurs des causes justes et nobles, le Seigneur nous gardera un meilleur avenir j'en suis certain. »

Les deux cas qu'on vient de citer semblent être semblables à ceux des athées précédents ; ils demeurent optimistes et garde l'espoir d'un meilleur avenir, malgré qu'ils sont conscients du fait que leur société a encore des progrès à faire. Cela-dit, tout le monde ne peut pas partager la même vision ou avoir la même opinion, c'est pourquoi nous avons le cas d'un croyant musulman dont la vision diffère de celles des cas précédents et son regard n'est pas aussi positif sur la question de l'avenir de la société kabyle. K.M, homme musulman de 40 ans, pense ceci à son tour :

« Tout ce que j'ai à dire c'est « Inshallah » notre société restera musulmane, car au rythme au vont les choses, surtout ces dernières années avec toutes ces générations de dégénérés qui arrivent, les choses vont s'empirer et cette société finira par perdre son âme. »

Malgré que tous les avis ne s'égalent pas, il reste facilement constatable que, pour la majorité de nos interlocuteurs, l'avenir de la société kabyle est porteur d'espoir. Avec de la bonne volonté et en restant optimistes par rapports aux jeunes générations, ces personnes pensent que la société kabyle dispose de tout le potentielle nécessaire pour devenir meilleur et rendre la vie plus vivable en son sein. Ainsi nous arrivons au terme de ce travail.

Conclusion :

Ce chapitre est donc réservé à la partie de la présentation des résultats obtenus dans le cadre de notre travail de recherche. Cette partie nous sert à exploiter les différentes réponses de nos interlocuteurs, leurs avis et leurs pensées sur les différentes questions autour du contexte de l'athéisme en Kabylie. Ceci permet donc de constituer le fond sur lequel cette étude s'est

fondée ; les titres qui découlent plus en haut sont basés sur les données récoltées sur le terrain, et ils sont élaborés en fonction de de celles-ci.

Ce que nous avons donc dans ce deuxième chapitre sont les résultats de notre travail de recherche qui sont présentés dans les titres constituant cette partie.

Conclusion générale

Conclusion générale :

Pour conclure, notre travail de recherche s'est effectué auprès d'une dizaine de jeunes, hommes et femmes, kabyles se proclamant athées, de la localité d'Ath Douala en Kabylie. Son objectif est de tenter de découvrir à quoi ressemble leur vie de tous les jours dans cette société kabyle à fortes traditions religieuses (musulmane dans ce cas), découvrir leur univers socio-culturel et voir comment ils vivent leur athéisme à l'épreuve de cette société de laquelle ils se différencient si fortement sur le plan religieux. Pour ce, on se base sur les expériences personnelles et le vécu de ces jeunes, ainsi que sur les observations sur le terrain et les lectures. Cette étude tente donc de mettre la lumière sur l'univers de ces jeunes athées en Kabylie

Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude montrent que d'une manière générale, l'athéisme, selon ces jeunes ainsi que nos recherches, est plus au moins accepté en Kabylie, malgré le fait que les gens le trouvent encore assez tabou ils ne le condamnent pas pour autant, ceci n'exclut évidemment pas l'éventuelle possibilité d'un rejet total, voire de l'hostilité, de certaines personnes par rapport à ça. Ceci-dit, ces athées préfèrent vivre en discrétion car sur le plan juridique l'athéisme peut être sujet de lourdes pénalités en Algérie (nous citons le cas du jeune Yacine Mebarki). Nos interlocuteurs ne se plaignent d'être témoin de contraintes graves ou conséquentes en raison de leur athéisme en Kabylie généralement, mais encore une fois, des éventuelles situations contrariantes ne sont pas à exclure, surtout pour le genre féminin.

D'après nos conclusions, la société kabyle n'est donc pas hostile aux différences de ce genre, mais le fait de ne pas croire en Dieu reste tabou et incompréhensible, comme ça l'est dans la majeure partie des sociétés du globe.

Bibliographie

Bibliographie :

- Article :

- Article, En Algérie, 10 ans de prison ferme pour un militant accusé d'« incitation à l'athéisme », URL : <https://www.la-croix.com/Religion/En-Algerie-10-ans-prison-ferme-militant-accuse-incitation-latheisme-2020-10-09-1201118548>.
- Article, France 24 : Les Observateurs « Etre athée dans le monde en 2017, URL : <https://observers.france24.com/fr/20170103-atheisme-monde-2017-algerie-etats-unis-philippines-jordanie-islam-christianisme>.
- Article, L'athéisme se fraie un chemin, Le monde arabe, Mis en ligne le 27 /08/2019, URL : http://www.lemondedesreligions.fr/papier/2019/97/1-atheisme-se-fraie-un-chemin-27-08-2019-8209_253.php.
- Article, Les athées risquent la peine de mort dans 13 pays, URL : https://www.levif.be/actualite/international/les-athees-risquent-la-peine-de-mort-dans-13-pays/article-normal-55135.html?cookie_check=1634075931.
- BORDE, Valérie. « Maudits athées ». Santé et science, 2012, URL de l'article : <https://lactualite.com/sante-et-science/maudits-athees/>.
- DUMAIN, Aubrey. « "The God Letter" : la lettre exceptionnelle d'Albert Einstein sur Dieu et la religion juive. » France Culture. 2018. URL: <https://www.radiofrance.fr/franceculture/the-god-letter-la-lettre-exceptionnelle-d-albert-einstein-sur-dieu-et-la-religion-juive-2364166>.

- Dictionnaire :

- Le dictionnaire des sciences sociales, Editions Sciences Humaines, France, 2013.
- Dictionnaire, Le petit Larousse illustré, France, 2016.

- **Ouvrage :**

- CAMUS, Albert. *Le Mythe de Sisyphe*, éditions Gallimard, France, 1942.
- CAMUS, Albert. *L'étranger*, Éditions Gallimard, France, 1942.
- DAWKINS, Richard. *Pour en finir avec DIEU*, traduction : Desjeux-Lefort Mairie, Robert Laffontze, France, 2008.
- HANOTEAU, Adolphe et A. Letourneux, *La Kabylie et les coutumes kabyles*, Volume 1, Imprimerie nationale, France, 1872.
- KAUFMAN, Jean-Claude. *L'entretien compréhensif*, Editions Nathan, Paris, 1996.
- MALINOWSKI, Bronislaw. *Les argonautes du pacifique occidental*, Editions Gallimard, France, 1989.
- NIETZSCHE, Frédéric. *Ainsi Parlait Zarathoustra*. Traduit par Henry Albert. Editions Société du Mercure de France, Paris, 1903.
- NIETZSCHE, Frédéric, *Le Gai Savoir*. Traduit par Henry Albert. Editions Société du Mercure de France, Paris, 1903.
- Sartre. Jean-Paul. *L'existentialisme est un humanisme*, Les Editions Nagel, France, 1946.
- WEBER, Florence et BEAUD Stéphane. *Guide d'enquête de terrain*, Editions La Découverte, Paris, 2010.

Annexe

Annexe :

1- Guide d'entretien :

- Guide d'entretien 1 : (Pour les athées)

• Profil de l'enquêté :

Âge :

Genre :

Situation familiale :

Situation professionnelle :

Niveau d'instruction :

• Représentations de l'athéisme et de la religion :

- Que représente l'athéisme pour vous ?
- Que représentent les religions et dieu pour vous ?
- Croyez-vous à une vie après la mort ?
- Pourriez-vous citer quelques-unes des personnalités athées que vous connaissez ?
- Que représentent ces personnes pour vous ?

• Trajectoire/Expérience familiale, personnelle et sociale de l'athéisme :

- Avez-vous déjà été croyant auparavant ?
- À quel moment de votre vie aviez-vous décidé d'adopter la pensée de l'athéisme ?
- Racontez-nous comment vous-vous êtes initié à l'athéisme (raisons objectives/subjectives, facteurs, contexte) ?
- Y a-t-il des membres de votre famille qui sont athées comme vous ?
- Votre famille est-elle au courant de votre position ?
- Qu'en pense votre famille de votre vision des choses s'ils le savent ou devaient le savoir ?
- Connaissez-vous d'autres athées dans votre entourage ?
- Connaissez-vous des athées dans d'autres localités en Kabylie ?

-Croyez-vous qu'il y ait un sentiment d'appartenance commun aux athées que vous connaissez à une certaine branche, catégorie particulière de la société ? Une communauté par exemple ?

-D'après vous, pourrait-on dire qu'il existe une ou plusieurs communautés d'athées en Kabylie ?

- Si on devait parler de la Kabylie d'une manière globale, qu'en diriez-vous à propos du nombre d'athées ici ? Est-il important et conséquent ou minime d'après-vous ?

• **Les jeunes athées à l'épreuve de la société (vécu et inconvénients) :**

- Avez-vous déjà été confronté à des problèmes par rapport à vos convictions, si oui, comment avez-vous vécu (e) cette situation ?

- Est-ce que la société kabyle est tolérante vis-à-vis de ce genre de différence ou pas ? Pourquoi ?

- Comment les gens perçoivent-ils les athées ici généralement ?

- Pensez-vous que les gens en Kabylie sont plus tolérants que ceux d'ailleurs en Algérie ou n'y constatez-vous pas de différence ?

- Avez-vous déjà été contraint de cacher vos opinions par crainte de vexer quelqu'un ou de vous retrouver dans des situations problématiques ?

• **Perspectives :**

- Que pensez-vous des croyants (les musulmans qui sont majoritaires dans le cas de la société kabyle) ?

- Seriez-vous prêt (e) à accepter et tolérer de vivre dans une société comprenant différentes personnes de différentes tendances et croyances ?

- Que serait l'attitude à adopter pour les gens d'une même société afin de pouvoir aboutir au « vivre ensemble » en toute harmonie, liberté et tolérance ?

- Croyez-vous que cela peut se faire en Kabylie ?

- **Guide d'entretien 2 : (Pour les croyants)**

• **Profil de l'enquêté :**

Âge :

Genre :

Situation familiale :

Situation professionnelle :

Niveau d'instruction :

• **Représentations de la religion, de l'athéisme et des non-croyants :**

- Que représente votre religion pour vous ?
- Que pensez-vous de l'athéisme ?
- Que pensez-vous des gens qui ne croient pas en Dieu (les non-croyants) ?

• **Les athées perçus par la société :**

- Qu'en pensez-vous du nombre des non-croyants (athées) aujourd'hui dans la société kabyle ? Est-il important ou inconséquent d'après vous ?
- Est-ce que la société kabyle est tolérante vis-à-vis de ce genre de différence ou pas ? Pourquoi ?
- Comment les gens perçoivent-ils les athées ici généralement ?
- Pensez-vous que les gens en Kabylie sont plus tolérants que ceux d'ailleurs en Algérie ou n'y constatez-vous pas de différence ?
- Pensez-vous que les athées ont leur place au sein de la société kabyle ?
- Seriez-vous, personnellement, prêt (e) à accepter et tolérer de vivre dans une société comprenant différentes personnes de différentes tendances et croyances ?
- Quelle serait l'attitude à adopter pour les gens d'une même société afin de pouvoir aboutir au « vivre ensemble » en toute harmonie, liberté et tolérance ?
- Croyez-vous que cela peut se faire en Kabylie ?

2- Transcription des entretiens :

a- Quelques entretiens avec les athées :

• **Profil de l'enquêté : J.L**

Âge : 27.

Genre : Féminin.

Situation familiale : Célibataire.

Situation professionnelle : Fonctionnaire.

Niveau d'instruction : BAC + 5.

• **Représentations de l'athéisme et de la religion :**

- Que représente l'athéisme pour vous ?

« Alors, la définition globale de l'athéisme est claire, c'est de ne pas croire en l'existence de Dieu ou autres divinités quelles qu'elles soient. En ce qui est de ce que représente l'athéisme pour moi, c'est, tout d'abord, un état d'esprit, c'est une façon de percevoir le monde pour ce qu'il est vraiment et non pas comme ce qu'on voudrait qu'il soit. En d'autres termes, c'est le fait d'avoir un raisonnement logique et rationnel et se garder d'essayer d'expliquer les différents phénomènes du monde qui nous entoure par autre chose que la science, c'est-à-dire que, les superstitions religieuses et leurs explications du monde par voix divine ne sont d'aucune fiabilité pour un athée. »

- Que représentent les religions et dieu pour vous ?

« Eh bien, j'ai toujours pensé que les religions ont de tout temps été des tentatives primitives de l'homme pour essayer d'expliquer le monde dans lequel il vit. L'humanité n'a pas toujours été aussi avancée qu'elle l'est aujourd'hui et donc, à un moment donné, l'homme n'avait d'autre moyen pour s'expliquer le monde que de s'inventer des explications qui lui semblaient plausibles à ce moment-là. Des religions, il y en avait partout dans le monde à travers les âges et toutes, tel qu'elles sont, ont tenté d'expliquer le monde en fonction du contexte de l'époque et du lieu où elles ont apparues. Ceci-dit, aucune religion n'a jamais avancé aucun fondement scientifique par rapport à ce qu'elle prétend dire comme vérité. »

- Croyez-vous à une vie après la mort ?

« Si par cette question vous me demandez si je crois que nous avons une sorte d'âme ou d'esprit qui va dans un quelconque monde au-delà de celui-ci après que nos corps meurent alors ma réponse est non. Ceci-dit, s'il y a une chose qui m'intrigue le plus chez l'homme c'est sa conscience, ce que je veux dire par là c'est comment pourrait-on expliquer que nous sommes des êtres dotés de cette capacité à être conscients de

notre existence et de notre condition au sein de cette existence ? Je me suis toujours posé ces questions : qu'est-ce que c'est que la conscience ? D'où nous vient-elle ? Où ira-t-elle après que nous soyons morts ? Ne vous enfaites pas, je ne suis pas en train de me contredire, je n'entends pas dire par là que la conscience d'un individu devrait aller quelque part une fois celui-ci décidé. Ce que je cherche à dire est tout simplement que la conscience chez l'homme est l'un des plus grands mystères reliés à ce dernier car personne ne sait réellement ce que c'est. »

- Pourriez-vous citer quelques-unes des personnalités athées que vous connaissez ?

« Il ne serait pas évident de savoir par qui commencer ou qui mentionner, alors je nommerai quelques-uns des plus évidents pour être brève comme Frédéric Nietzsche, Stéphane Hawking, Albert Camus, quoique ce dernier ne se dit pas athée mais sa philosophie s'accorde avec l'athéisme, j'ajouterais aussi Jean-Paul Sartre du moment que j'ai parlé de Camus et tous les autres qu'il me serait pas possible de tous les citer. »

- Que représentent ces personnes pour vous ?

« Ce sont des gens qui ont eu de l'influence et beaucoup d'impact dans leurs domaines respectifs. Ils ont révolutionné la pensée humaine et y ont contribué énormément dans son développement et son progrès. Ce sont pour moi des gens qui ont fait éveiller les consciences et ont apporté de la lumière sur des choses qui étaient très peu abordées auparavant, et même jusqu'à aujourd'hui. »

• Trajectoire/Expérience familiale, personnelle et sociale de l'athéisme

:

- Avez-vous déjà été croyant(e) auparavant ?

« Oui, j'ai déjà été croyante. Quand j'étais enfant j'étais chrétienne car ma famille était chrétienne. On ne peut donc pas dire que c'était un choix individuel ou conscient, je ne faisais que suivre tous ceux qui m'entourer et j'étais comme eux. »

- À quel moment de votre vie aviez-vous décidé d'adopter la pensée de l'athéisme ?

« J'ai commencé à réfléchir sur la question aux environs de mes 13 ou 14 ans. J'étais au C.E.M, je commençais à me poser des questions sur la nature de ce monde, de notre existence, de ce que tout ça voudrait bien dire. Et tout ce que je pourrais dire c'est qu'à un moment donné la religion ne pouvait plus m'apporter des réponses suffisantes ou encore moins convaincantes sur les questions, de plus en plus compliquées et réalistes, qui me venaient à la tête. »

- Racontez-nous comment vous-vous êtes initié à l'athéisme (raisons objectives/subjectives, facteurs, contexte) ?

« Pour moi c'est l'aboutissement inévitable de tout raisonnement rationnel et logique. Je me suis toujours posé des questions sur la nature de ce monde, comme toute autre personne je suppose. Cela-dit, la plupart des gens se contentent des explications simplistes que l'on trouve dans les religions. J'imagine que le monde peut paraître beaucoup plus simple pour des gens comme ça et cela devrait les aider à mieux trouver le sommeil la nuit. Pour ma part, je ne cherche pas le confort dans les réponses aux questions que je me pose mais de la véracité, de la logique, de la cohérence et de la rationalité. Ce raisonnement m'a conduit au fil des années à épouser cette vision de l'athéisme, car ce n'est pas une doctrine qui nous dicte quoi penser et croire mais c'est juste le résultat d'un raisonnement libre, logique et rationnel. »

- Qu'est-ce que c'est que d'être une fille athée particulièrement en Kabylie ?

« Si je ne devais parler que de moi je dirai que j'ai un entourage très sympathique et qui ne me fait pas sentir que c'est mal d'être une femme qui s'assume. J'ai une famille et des ami(e)s qui me respectent et m'encouragent et je me sens très en sécurité parmi eux. En ce qui est des généralités, j'imagine que ça ne doit pas être la vie en rose pour une fille athée chez-nous, surtout pour quelqu'un qui s'affirme et s'affiche comme tel. »

- Y a-t-il des membres de votre famille qui sont athées comme vous ?

« Oui, certains de mes cousins et de mes oncles. Quoiqu'ils ne se disent pas tous athées, du moins ils ne se définissent pas comme tel, mais ils ne sont pas religieux et ne croient pas en Dieu et c'est donc à peu près ça que d'être athée. L'athéisme n'est pas une doctrine mais juste un état d'esprit et une façon de voir certaines choses. »

- Votre famille est-elle au courant de votre position ?

« Oui, j'ai la chance d'avoir une famille très ouverte par rapport à ces questions de convictions personnelles. J'en discute même avec eux sur ça et je n'ai jamais essayé de leur cacher quoique ce soit. »

- Qu'en pense votre famille de votre vision des choses s'ils le savent ou devaient le savoir ?

« Eh bien, avant toute chose, mes parents sont croyantes et ça ne les réjouit pas particulièrement que leur fille soit athée. Ils me disent souvent de ne pas parler de ça n'importe comment à n'importe qui car ils ont surtout peur que cela puisse me causer problème. Inutile de vous dire que c'est déjà assez compliqué d'être une fille ici, il est donc normal que mes parents s'inquiètent pour moi. Cependant, sur un plan personnel, ils ne prennent pas ça très au sérieux. »

- Connaissez-vous d'autres athées dans votre entourage ?

« J'en connais beaucoup oui, presque tous mes ami(e)s, garçons et filles, sont athées. On avait l'habitude de trainer tous ensemble en groupe au Lycée et à l'Université, c'était très bien et on était assez nombreux, surtout à l'Université. »

- Connaissez-vous des athées dans d'autres localités en Kabylie ?

« Oui j'en connais d'un peu partout, à Béjaïa, Bouira et dans différentes localités à Tizi Ouzou qu'il serait trop long de toutes les énumérer. »

-Croyez-vous qu'il y ait un sentiment d'appartenance commun aux athées que vous connaissez à une certaine branche, catégorie particulière de la société ? Une communauté par exemple ?

« Je ne sais pas si on peut parler de communauté au sens commun du terme. Il y a, je dirais, une sorte de complicité ou de sentiment d'appartenance à une certaine catégorie particulière au sein de la société, si vous le voulez, entre les athées quand ils se reconnaissent. Ce n'est pas propre aux athées bien évidemment, comme il peut y avoir de la complicité entre musulmans ou chrétiens il y a de la complicité entre athées. Aujourd'hui, il y a même des communautés d'athées sur les réseaux sociaux. Les athées ne peuvent pas s'afficher publiquement vu les pénalités que cela puisse leur coûter, ceci-dit, ils essaient d'exister d'une manière ou d'une autre. »

-D'après vous, pourrait-on dire qu'il existe une ou plusieurs communautés d'athées en Kabylie ?

« Comme je viens de le dire, ils existent des communautés d'athées sur les réseaux sociaux qui sont composées de kabyles. Cependant, sur le plan officiel il est inutile de vous dire qu'ils (les athées) ne peuvent pas s'afficher aussi longtemps que cela pourrait leur coûter même de la prison. »

- Si on devait parler de la Kabylie d'une manière globale, qu'en diriez-vous à propos du nombre d'athées ici ? Est-il important et conséquent ou minime d'après-vous ?

« Je ne peux pas avancer des chiffres ou des statistiques sur le sujet étant donné qu'il n'y a pas d'études sur la question. Personnellement, j'en connais pas mal, mais je ne peux pas parler de toute la Kabylie. Enfin, je ne crois cependant pas qu'il y ait un nombre conséquent d'athées tout de même, en comparaison au reste de la société. Les athées chez-nous, comme presque partout ailleurs, reste dans le cadre des minorités. D'autre part, c'est déjà beaucoup qu'ils existent ici tout court. »

• Les jeunes athées à l'épreuve de la société (vécu et inconvénients) :

- Avez-vous déjà été confronté à des problèmes par rapport à vos convictions, si oui, comment avez-vous vécu (e) cette situation ?

« Personnellement, je n'ai jamais eu de problèmes par rapport à mes convictions personnelles. Je fais attention à ça car, tout d'abord, je suis consciente que je suis une fille dans une société musulmane traditionnelle, vous comprendrez donc que ça ne jouerait pas à mon avantage que tout le monde sache que je suis athée. J'évite d'en parler, surtout avec les gens que je connais peu ou que je sais ne comprendrons et n'accepterons pas les différences qu'on puisse avoir. Ceci-dit, j'en parle avec ceux que je juge valables pour ne pas porter des jugements sur ça et heureusement que dans mon cas il y en a beaucoup. »

- Est-ce que la société kabyle est tolérante vis-à-vis de ce genre de différence ou pas ? Pourquoi ?

« Je dirais que ça dépend des cas et des contextes. Moi je pense que les gens, généralement, ne sont pas hostiles ici. C'est bien connu que les kabyles chérissent la liberté et la tolérance, les gens sont assez ouverts ici par rapport à ces questions de convictions personnelles. Cependant, je ne suis pas en train d'essayer de dire que c'est le cas de tout le monde, il y en a bien sûr du bon et du mauvais partout. Pour revenir à la question du contexte il faut savoir que même en Kabylie il est toujours plus difficile pour une fille de s'affirmer comme non-conforme aux normes de la société ; une fille est plus susceptible d'être pointée du doigt parce qu'elle ne conforme pas aux normes imposées par la société. »

- Comment les gens perçoivent-ils les athées ici généralement ?

« Dans mon cas, beaucoup ne me prennent pas au sérieux et me parle de ça sur un ton de la rigolade. Parfois, ils me trouvent bizarre ou même pas très bien dans ma tête mais je ne dirais pas que je reçois de l'hostilité de leur part. Aussi, c'est peut-être dû au fait que j'en parle qu'avec les gens avec lesquels je me sens le plus à l'aise. »

- Pensez-vous que les gens en Kabylie sont plus tolérants que ceux d'ailleurs en Algérie ou n'y constatez-vous pas de différence ?

« Très certainement oui. Alors là ! Je ne m'imagine pas du tout vivre ailleurs en Algérie qu'en Kabylie. Il n'y a aucun doute dans ma tête que les kabyles acceptent plus la différence que les autres algériens. Je ne dis pas ça parce que je suis kabyle moi-même mais surtout parce que je connais des gens d'un peu partout en Algérie et, à mon sens, les kabyles sont indéniablement les plus ouverts et les plus tolérants. »

- Avez-vous déjà été contraint de cacher vos opinions par crainte de vexer quelqu'un ou de vous retrouver dans des situations problématiques ?

« Ça m'arrive oui. Je n'aime pas entrer dans des débats inutiles et stériles avec des gens qui ne m'apportent rien de bénéfique. Si je sais que quelqu'un n'est pas susceptible d'avoir un esprit libre et être compréhensif et respectueux, j'évite de parler de mes opinions, qui pourront être fâcheux ou vexants pour la personne à qui je parle. Avant j'étais plus révoltée mais plus maintenant, quand une discussion ne m'apporte peu j'évite de l'avoir. »

• Perspectives :

- Que pensez-vous des croyants (les musulmans qui sont majoritaires dans le cas de la société kabyle) ?

« Eh bien, pour ma part, je les considère comme des gens qui ont une certaine vision du monde qui leur semble juste et rationnelle, ou du moins qui leur convient. Nous avons tous nos façons de voir et de penser, quant à la vraie façon, la meilleure façon ou l'unique façon de voir ou de penser elle n'existe pas. Si vous voulez que je vous donne mon avis sur les musulmans alors je vous répondrai qu'il suffit de voir l'intolérance qui règne dans leurs pays pour comprendre. Je ne parle pas de tous les musulmans, il y a du bon et du mauvais partout, mais généralement les musulmans ne tolèrent pas la différence. »

- Seriez-vous prêt (e) à accepter et tolérer de vivre dans une société comprenant différentes personnes de différentes tendances et croyances ?

« Du moment que tout le monde s'acceptent, se respectent et se tolèrent oui. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre, si cette règle toute simple puisse être respectée par tous les individus de la société alors je n'aurai aucun problème à vivre avec des gens ayant différentes visions du monde, je n'ai rien contre la diversité. »

- Que serait l'attitude à adopter pour les gens d'une même société afin de pouvoir aboutir au « vivre ensemble » en toute harmonie, liberté et tolérance ?

« Comme je l'ai déjà mentionné, il faut respecter les libertés des autres tant que celles-ci ne portent pas atteinte à celles de l'autre. »

- Croyez-vous que cela peut se faire en Kabylie ?

« Pas avant un bon bout de temps. Je n'irai pas jusqu'à écarter complètement la possibilité d'un avenir meilleur, de paix et de tolérance, je dirai plutôt que tout dépendra du contexte dans lequel évoluera la société Kabyle, son avenir est imprévisible pour le moment, il est trop tôt pour supposer quoique ce soit. Cependant, il est bon d'être optimiste et d'aspirer à un avenir prometteur. Qui sait comment seraient les générations à venir ? Peut-être vont-elles vouloir changer pour le mieux ! Après tout, l'avenir sera entre leurs mains. »

• **Profile de l'enquête : R.H**

Âge : 25.

Genre : féminin.

Situation familiale : célibataire.

Situation professionnelle : chômage.

Niveau d'instruction : BAC + 5.

• **Représentations de l'athéisme et de la religion :**

- Que représente l'athéisme pour vous ?

« L'athéisme est pour moi le fait de ne pas croire en dieu et en tout ce qui relève du divin, prophétique et métaphysique. »

- Que représentent les religions et dieu pour vous ?

« La religion est un nécessaire pour contrer l'absurdité de la vie. L'homme a de tout temps eu ce besoin de toujours trouver un sens à son existence, et tend à se dire qu'il ne vient pas dans ce monde comme le simple produit de pures lois physiques et biologiques. Il aime croire que son existence a un sens et c'est pour ça que les religions existent. »

- Croyez-vous à une vie après la mort ?

« Non, je ne crois pas à une vie après la mort, absolument pas. »

- Pourriez-vous citer quelques-unes des personnalités athées que vous connaissez ?

« Je n'ai pas l'habitude de chercher sur la question je ne sais pas trop. J'imagine que des gens comme Stephen Hawkins ou Neil Degrasse Tyson ne croient pas en dieu mais voilà. Je ne suis pas bien renseignée sur la question comme je vous l'ai dit. »

- Que représentent ces personnes pour vous ?

« Je ne m'identifie pas aux autres, c'est une démarche fautive pour concevoir des idées. Je n'ai pas de référence à vous dire sur ça. »

• Trajectoire/Expérience familiale, personnelle et sociale de l'athéisme :

- Avez-vous déjà été croyant auparavant ?

« Je ne m'en souviens pas d'avoir été croyante, non. »

- À quel moment de votre vie aviez-vous décidé d'adopter la pensée de l'athéisme ?

« L'athéisme n'est pas une idéologie ou quelque chose qu'on adopte, c'est juste le fait de ne pas croire en dieu. Il n'y a aucune démarche, ni méthode, ni doctrine qui l'impose, c'est juste une façon de voir. Sinon, je ne me souviens pas d'un moment particulier où je suis devenue athée, je l'ai toujours été. »

- Racontez-nous comment vous-vous êtes initié à l'athéisme (raisons objectives/subjectives, facteurs, contexte) ?

« Ce n'est pas une doctrine pour que ça soit soumis à une initiation. Je l'ai toujours été dans ma façon de voir, mais ce n'est pas une doctrine à laquelle j'étais initiée à un moment ou à un autre. »

- Qu'est-ce que c'est que d'être une fille athée particulièrement en Kabylie ?

« Si on est prudentes alors il n'y a pas de problème. Il y a toujours des gens qui nous acceptent sans le moindre souci. Par contre, il ne faut pas se croire en Amérique pour autant, il y a des situations où il serait préférable de ne pas le crier sur tous les toits. »

- Y a-t-il des membres de votre famille qui sont athées comme vous ?

« Je ne vis pas dans une famille religieuse, mais je ne peux pas affirmer qu'ils soient athées ou pas pour autant. »

- Votre famille est-elle au courant de votre position ?

« Ma famille est au courant oui. »

- Qu'en pense votre famille de votre vision des choses s'ils le savent ou devaient le savoir ?

« Dans ma famille tout le monde s'en fiche de ces questions de religion, jamais personne ne m'a obligée ou incitée à être ou devenir quoique ce soit. »

- Connaissez-vous d'autres athées dans votre entourage ?

« Je ne peux pas vraiment dire, on discute rarement de dieu ou de religion mes ami(e)s et moi, on n'accorde pas vraiment de l'importance à ça, au point que je ne suis même pas sûre de ce qu'ils/elles pensent de ça. »

- Connaissez-vous des athées dans d'autres localités en Kabylie ?

« J'en connais des athées dans d'autres localités en Kabylie oui. »

-Croyez-vous qu'il y ait un sentiment d'appartenance commun aux athées que vous connaissez à une certaine branche, catégorie particulière de la société ? Une communauté par exemple ?

« Il y a longtemps de ça, j'ai fait partie d'un groupe Facebook appelé « Atheists Republic of Algeria » ou quelque chose comme ça. Les administrateurs du groupe organisaient des rencontres entre membres, et donc une fois ils sont venus à Tizi Ouzou, on m'a invitée et j'y suis allée. Ça a discuté de tout, de politique, de religions et de choses comme ça. Mais après, j'ai dû quitter le groupe à cause de l'attitude de certains membres qui me déplaisait sur un plan personnel. Puis, j'ai aussi découvert que le groupe a été créé par un activiste athée, qui vit au Canada et qui a des origines persanes ou arabes ou quelque chose comme ça, en tous cas, il n'était pas d'ici. Ce monsieur avait la mauvaise habitude de provoquer les gens et se plaindre quand il se prend des dérouillées, et je n'aime pas ça.

Bon, créer un groupe d'athées algérien avec des algériens qui ne croient pas en dieu et qui parlent en leur langue et leur culture c'est une chose, mais avoir un groupe fait par un persan ou arabe qui embête les gens, au nom des algériens, juste parce qu'ils croient en dieu, ça c'est un « non » pour moi. »

-D'après vous, pourrait-on dire qu'il existe une ou plusieurs communautés d'athées en Kabylie ?

« Je ne suppose pas qu'il existe des communautés comme ça, à part si on devait compter ces groupes et pages, qui se font sur les réseaux sociaux, comme des communautés. »

- Si on devait parler de la Kabylie d'une manière globale, qu'en diriez-vous à propos du nombre d'athées ici ? Est-il important et conséquent ou minime d'après-vous ?

« C'est difficile à dire. Il n'existe pas d'études sur ça, je ne peux donc pas avancer des estimations au hasard. »

• Les jeunes athées à l'épreuve de la société (vécu et inconvénients) :

- Avez-vous déjà été confronté à des problèmes par rapport à vos convictions, si oui, comment avez-vous vécu (e) cette situation ?

« Je n'en parle presque jamais avec les gens sur ça, ou du moins très rarement, alors je n'ai jamais eu de problèmes par rapport à mes convictions. »

- Est-ce que la société kabyle est tolérante vis-à-vis de ce genre de différence ou pas ? Pourquoi ?

« La société kabyle n'est pas très religieuse en son sein, elle est très spirituelle et mystique mais pas vraiment religieuse. On vit selon des coutumes qui, globalement, ne dépendent pas d'un dieu ou d'un texte sacré mais d'une foi. Comme quand on implore un marabout et quand on fait des pèlerinages dans sa tombe, ce qui selon l'Islam est du « Chirk » et donc inadmissible, mais en Kabylie c'est une manière d'exercer sa foi, c'est culturelle et donc c'est permis.

En ce qui concerne l'athéisme, qui est une absence de foi, il n'est pas très bien vu ni très bien pris, mais on se fait pas embêter pour autant. »

- Comment les gens perçoivent-ils les athées ici généralement ?

« Tout dépend de comment on vit son athéisme, si on fait comme le monsieur qui a créé le groupe dont je faisais partie et qui provoque les gens, évidemment, ça ne sera bien pris. Mais si on garde ça pour soit ça ne peut être perçu que très bien, du moins ça ne va pas nous causer problème. »

- Pensez-vous que les gens en Kabylie sont plus tolérants que ceux d'ailleurs en Algérie ou n'y constatez-vous pas de différence ?

« En gros oui. C'est connu que les kabyles sont les plus ouverts en Algérie. »

- Avez-vous déjà été contraint de cacher vos opinions par crainte de vexer quelqu'un ou de vous retrouver dans des situations problématiques ?

« Non jamais. Je ne cache pas mes opinions par peur de vexer quelqu'un, mais je ne donne pas non plus mes opinions dans le but de vexer qui que ce soit, je suis du genre spontané, je réponds en fonction du contexte et de la situation. »

• Perspectives :

- Que pensez-vous des croyants (les musulmans qui sont majoritaires dans le cas de la société kabyle) ?

« Rien en particulier, je n'y pense jamais vraiment. Ce sont des gens qui ont leurs visions et voilà tout. »

- Seriez-vous prêt (e) à accepter et tolérer de vivre dans une société comprenant différentes personnes de différentes tendances et croyances ?

« C'est justement le cas de notre société, non ? Je crois qu'en Kabylie il y a des gens de différentes tendances et croyances et tout le monde vit normalement. Certaines croyances sont plus dominantes que d'autres mais c'est normal aussi. »

- Que serait l'attitude à adopter pour les gens d'une même société afin de pouvoir aboutir au « vivre ensemble » en toute harmonie, liberté et tolérance ?

« Le fameux « Jmeɛ Liman » des kabyles, quand le kabyle jure il le fait au nom de toutes les croyances, ceci reflète déjà l'esprit de tolérance chez les kabyles. »

- Croyez-vous que cela peut se faire en Kabylie ?

« C'est déjà le cas à mon avis. Il y a des améliorations qui devront être faites bien entendu, mais, d'une manière globale, je trouve que c'est déjà mieux que rien comme ça. »

• **Profil de l'enquêté : S.O**

Âge : 25 .

Genre : Masculin.

Situation familiale : Célibataire.

Situation professionnelle : Etudiant.

Niveau d'instruction : BAC + 5.

• **Représentations de l'athéisme et de la religion :**

- Que représente l'athéisme pour vous ?

« C'est pour moi le simple fait de croire en la logique des choses et de ne pas se servir des religions et leurs divinités pour expliquer le monde. »

- Que représentent les religions et dieu pour vous ?

« C'est croire en des absurdités non-fondées et des superstitions erronées sans pouvoir avancer aucun argument soutenable pour crédibiliser ses croyances. »

- Croyez-vous à une vie après la mort ?

« Pour moi tant qu'on ne peut pas le prouver on ne peut rien affirmer, mais sur un plan personnel je n'y crois pas. Après la mort je ne pense pas qu'il y est une suite mais ça reste l'inconnu pour nous tous tant qu'on n'aura pas réussi à apporter des preuves sur la question. »

- Pourriez-vous citer quelques-unes des personnalités athées que vous connaissez ?

« Brièvement, je pourrai citer Stephen Hawkins, Frédérique Nietzsche, Albert Einstein, Carl Jong. Sigmund Freud et tant d'autres. »

- Que représentent ces personnes pour vous ?

« Ce sont de grandes personnalités qui ont contribué au progrès et à l'avancement de la pensée humaine en générale. Ils ont eu énormément d'influence sur des générations entières partout dans le monde. Ce sont des gens qui m'ont influencé et inspirer moi-même. »

• Trajectoire/Expérience familiale, personnelle et sociale de l'athéisme :

- Avez-vous déjà été croyant auparavant ?

« Oui je l'étais, étant enfant je m'identifiais comme musulman mais j'étais trop petit pour dire que j'étais croyant, je n'étais conscient de rien et je ne faisais que suivre les autres personnes de mon entourage. »

- À quel moment de votre vie aviez-vous décidé d'adopter la pensée de l'athéisme ?

« C'était aux environs du temps où j'étais élève au C.E.M que j'ai adopté cette conception, ça ne m'est pas venu d'un coup, c'était plutôt une sorte de prise de conscience progressive. Je devais avoir entre 13 et 15 ans à peu près. »

- Racontez-nous comment vous-vous êtes initié à l'athéisme (raisons objectives/subjectives, facteurs, contexte) ?

« Avant tout, je dois citer l'influence qu'ont eue sur moi les chaines de la télévision occidentale, ayant grandi en regardant la télévision occidentale j'ai très vite développé une sorte de vision critique de ma société, je comparerai toujours entre la société occidentale et la nôtre, ceci a déjà servi d'élément déclencheur à l'ouverture d'esprit que j'allai développer en grandissant. Je dois aussi dire que l'environnement familial dans lequel j'ai grandi était laxiste et indulgent sur la question religieuse. Enfin, mon athéisme est surtout le fruit d'une remise en question dès l'âge de l'adolescence. »

- Y a-t-il des membres de votre famille qui sont athées comme vous ?

« Oui, mon grand frère, mon père aussi n'est pas religieux mais il ne dirait pas qu'il athée non plus. »

- Votre famille est-elle au courant de votre position ?

« Oui, ils le savent tous. Comme je viens de vous le dire ma famille est très indulgente par rapport aux questions religieuses. »

- Qu'en pense votre famille de votre vision des choses s'ils le savent ou devaient le savoir ?

« Ils n'en ont strictement rien à faire de ce en quoi je crois, ni mon père ni ma mère ne se mêlent dans ces questions, ce sont des convictions personnelles et ça ne regarde donc que moi et ma famille respecte ça. »

- Connaissez-vous d'autres athées dans votre entourage ?

« Pour faire une estimation, je dirais qu'environ 80 % de mon entourage sont des athées, mes ami(e)s principalement. »

- Connaissez-vous des athées dans d'autres localités en Kabylie ?

« Oui, j'ai des ami(e)s athées d'un peu partout en Kabylie. Il y en a dans pas mal de régions ici à ma connaissance, j'en connais pas mal moi-même. »

-Croyez-vous qu'il y ait un sentiment d'appartenance commun aux athées que vous connaissez à une certaine branche, catégorie particulière de la société ? Une communauté par exemple ?

« Je pense que oui, à mon avis, le fait d'être athée crée un genre de sentiment d'appartenance qui lie toutes les personnes dans le même état d'esprit car nous sommes une minorité, et dans la majorité des cas nous sommes persécutés mentalement et idéologiquement, d'où le fait de se sentir appartenant à une case précise dans un monde où la majorité ne s'y conforme pas. »

-D'après vous, pourrait-on dire qu'il existe une ou plusieurs communautés d'athées en Kabylie ?

« Personnellement, je crois que moi et mon entourage, qui est facilement constitué d'une bonne cinquantaine de personnes (si je compte les ami(e)s de mes ami(e)s), formons une sorte de communauté d'athées si on peut appeler ça comme ça, car malgré les divergences de personnalités ou d'opinions nous sommes tous bien d'accord sur le point de vu religieux. »

- Si on devait parler de la Kabylie d'une manière globale, qu'en diriez-vous à propos du nombre d'athées ici ? Est-il important et conséquent ou minime d'après-vous ?

« Personnellement, je crois qu'il y un bon nombre d'athées aujourd'hui en Kabylie. Malgré que la société kabyle reste quelque peu tolérante vis-à-vis de la religion, toujours est-il qu'au moment venu la majorité des personnes se conforment aux préceptes religieux, par exemple, la plupart des gens peuvent blasphémer pendant toute l'année mais au mois de Ramadhan ils font tous le jeûne. On les voit même maintenant en ce mois de Ramadhan, c'est le cas de la majorité des personnes, surtout les jeunes. »

• Les jeunes athées à l'épreuve de la société (vécu et inconvénients) :

- Avez-vous déjà été confronté à des problèmes par rapport à vos convictions, si oui, comment avez-vous vécu (e) cette situation ?

« Dans mon cas, j'ai très rarement eu des problèmes à cause de ça. Cela-dit, souvent quand le sujet est abordé avec des personnes croyantes ça conduit au débat et, parfois même, ça en venait jusqu'à la dispute. Pour anecdote, une fois j'étais avec des ami(e)s qui mangeaient en publique en plein ramadhan à l'Université et, à un moment, il y a eu un jeune homme qui nous a fait un commentaire déplacé sur ça, et en le confrontant par rapport à ses dires, il a commencé à nous réciter un discours moralisateur et à parler de ses connaissances de la religion musulmane et du châtimeant qu'il nous aurait réservé si les circonstances étaient autres. Sinon, ce fut la seule fois que j'ai eu à faire à ce genre de réaction de la part de quelqu'un ici. Généralement les gens sont plutôt tolérants en Kabylie mais il faut, tout de même, faire attention et savoir respecter les croyances de la majorité. »

- Est-ce que la société kabyle est tolérante vis-à-vis de ce genre de différence ou pas ? Pourquoi ?

« Dire que la société kabyle est complètement tolérante ne serait pas juste, mais toujours est-il que cette dernière est très ouverte car, malgré les jugements portés aux athées, la majorité des gens semblent accepter cette différence ou du moins ils s'empêchent de condamner ça, même s'ils n'y sont pas d'accord. Le kabyle aime se dire démocrate et tolérant et c'est vrai chez beaucoup de personnes heureusement. »

- Comment les gens perçoivent-ils les athées ici généralement ?

« Tout dépend du point de vu de la personne en question, mais d'après l'éducation sociale et religieuse qu'ont reçue la majorité l'athéisme est synonyme de perdition, d'insanité et l'athée est voué à un tourment perpétuel. »

- Pensez-vous que les gens en Kabylie sont plus tolérants que ceux d'ailleurs en Algérie ou n'y constatez-vous pas de différence ?

« Oui, pour moi c'est une certitude, je dirai que même tous les algériens se mettraient d'accord à dire que le peuple kabyle est plus le ouvert et tolérant de tout le reste de la population algérienne. C'est un fait connu de tous. »

- Avez-vous déjà été contraint de cacher vos opinions par crainte de vexer quelqu'un ou de vous retrouver dans des situations problématiques ?

« Oui, cela m'arrive des fois. En sachant que certaines personnes ne seraient pas assez ouvertes pour accepter l'idée ou le concept (de l'athéisme) j'évite, tout simplement, de parler de ça. Autant éviter des débats inutiles et moralisateurs quand on le peut. »

• Perspectives :

- Que pensez-vous des croyants (les musulmans qui sont majoritaires dans le cas de la société kabyle) ?

« Vivre dans une société musulmane n'est, certes, pas facile pour un athée, car les musulmans ont tendance à être intolérants et se voient obligés d'instaurer leur dominance et leur suprématie dans les sociétés où ils y sont majoritaires. »

- Seriez-vous prêt (e) à accepter et tolérer de vivre dans une société comprenant différentes personnes de différentes tendances et croyances ?

« Oui, car je crois qu'il y a de la beauté dans la diversité et que ça apporte de nouvelles connaissances et expériences dans la vie. La crainte de la diversité n'a engendré que le chaos et la désolation, l'histoire en est témoin. »

- Que serait l'attitude à adopter pour les gens d'une même société afin de pouvoir aboutir au « vivre ensemble » en toute harmonie, liberté et tolérance ?

« Je crois que les gens devraient d'abord, et avant tout, croire en la tolérance et en ses fruits bénéfiques pour tous. Les gens doivent apprendre à s'abstenir de tout jugement et d'essayer de rester objectif par rapport à chaque situation afin d'en tirer le meilleur de celle-ci. Aussi, il est très important de croire en l'idée du « vivre ensemble » et d'œuvrer à l'aboutissement de cette dernière. Il y a aussi un point qu'il faut soulever qui est l'éducation, qui aura le rôle du moteur qui fera que tous ces éléments se mettent en œuvre. »

- Croyez-vous que cela peut se faire en Kabylie ?

« Actuellement notre société a encore beaucoup de progrès à faire, mais peut-être avec de la bonne volonté et beaucoup de travail, qui prendrait des générations, les choses pourraient s'améliorer pour le mieux. »

• **Profil de l'enquêté : Y.H**

Âge : 26.

Genre : Masculin.

Situation familiale : Célibataire.

Situation professionnelle : Etudiant.

Niveau d'instruction : BAC + 4.

• **Représentations de l'athéisme et de la religion :**

- Que représente l'athéisme pour vous ?

« Pour moi l'athéisme c'est tout d'abord une façon d'être et non une doctrine. Pour faire simple, c'est le fait de ne pas croire en dieu ou en une quelconque divinité et ne pas s'inscrire dans un quelconque courant religieux. C'est un peu l'absence de la croyance. »

- Que représentent les religions et dieu pour vous ?

« La religion c'est sacré dans notre culture et dieu c'est l'entité divine omnipotente, omniprésente qui est à l'origine de tout et qui fait tout marcher. Ceci-dit, pour moi la religion c'est uniquement le fait d'avoir de la foi et vénérer des divinités sans vraiment se poser des questions ou chercher la crédibilité. C'est aussi une façon de rallier les gens autour d'une même idéologie pour, parfois, mieux les contrôler. Je ne vous apprends rien en vous disant que la religion est l'opium du peuple comme disait Karl Marx. »

- Croyez-vous à une vie après la mort ?

« Non je n'y crois pas. Pour moi, on meurt et puis on existe plus, c'est comme avant notre naissance. Je ne vois vraiment rien qui puisse laisser supposer qu'il y ait une vie après la mort, personne n'est jamais revenu des morts pour nous le dire, ce qui me laisse penser que, jusqu'à preuve du contraire, la mort c'est la fin de tout pour celui ou celle qui meurt. Ça peut faire peur à certains mais c'est comme ça, le monde est ainsi fait et il n'est pas là pour nous rassurer et nous promettre que tout ira bien. »

- Pourriez-vous citer quelques-unes des personnalités athées que vous connaissez ?

« Des athées ou agnostiques, l'important est que ce sont des non-croyants, je pourrais citer brièvement Jack London, Frédérique Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Albert Camus, Jean-Paul Sartre et beaucoup d'autres que je ne pourrais pas tous les citer. »

- Que représentent ces personnes pour vous ?

« Ce sont des gens qui m'ont énormément influencé dans ma façon de penser. Personnellement, je viens d'une famille nombreuse et même si la plupart des gens de ma famille n'étaient pas très religieux, il y en avait tout de même quelques-uns qui l'étaient, à l'exemple de mes tantes dont j'étais très proche elles voulaient que tout le monde dans la famille soit religieux. Etant petit, j'ai suivi leur voix, puis, en grandissant je commençais à découvrir le monde par moi-même, je découvrais les chansons de Lounes Matoub par exemple, qui lui aussi a eu de l'influence sur moi car il était le seul à casser les tabous dans ces textes, il n'hésitait pas à traiter des sujets les plus sensibles dans ses chansons, ça m'a aidé à m'ouvrir aux questions que la religion considérait comme tabous. Ensuite, je découvre des livres comme l'Etranger d'Albert Camus et autres, je ne les avais pas essentiellement compris au début mais ils m'ont poussé d'avantage à me creuser la tête pour les comprendre et ça a commencé comme ça. »

• **Trajectoire/Expérience familiale, personnelle et sociale de l'athéisme :**

- Avez-vous déjà été croyant auparavant ?

« Oui, j'étais croyant mais c'était plus de la peur que de la foi je dirais. Les membres de ma famille qui m'étaient proches et qui étaient croyants m'ont beaucoup influencé, mais c'était plus de la peur, de l'innocence que de la foi en vrai. C'était aussi pour leur faire plaisir d'un côté. Une chose est sûre, je n'ai jamais vraiment cru en quoique ce soit par moi-même avec mes propres convictions cet âge-là. »

- À quel moment de votre vie aviez-vous décidé d'adopter la pensée de l'athéisme ?

« Je m'en souviens très bien, j'étais au C.E.M, à partir de la 3eme année plus exactement, je devais avoir dans les 13 ou 14 ans, j'ai commencé à me rebeller contre toute forme d'idée reçue, je voulais penser par moi-même et comprendre le monde comme il s'est présenté à moi et pas comme on me l'a présenté. »

- Racontez-nous comment vous-vous êtes initié à l'athéisme (raisons objectives/subjectives, facteurs, contexte) ?

« Je suis arrivé à une étape où je n'arrivais plus à me reconnaître dans la religion musulmane en laquelle je croyais à l'époque. A un moment, j'avais même développé une sorte de haine et de rancune vis-à-vis de l'Islam et les musulmans, c'était l'adolescence bien sûr je ne vois plus les choses de la même façon maintenant. Après que j'ai pris conscience que la religion musulmane ne me convenait plus et ne répondait plus aux questions qui rodait dans ma tête, je sentais comme une envie de me rebeller contre les musulmans et leur religion pour m'avoir trompé moi et tellement d'autres gamins comme moi en nous vendant de fausses vérités. En vrai, ce fut un peu comme ça que j'ai commencé à réfléchir sur la question religieuse. J'ai même essayé de voir comment sont les autres religions mais à mon sens elles se valent toutes. »

- Y a-t-il des membres de votre famille qui sont athées comme vous ?

« Oui, mon père, mon oncle mais surtout mon grand-père, qui même avant sa mort n'a pas changé son avis sur la religion par peur de ce qu'il pourrait trouver dans l'au-delà,

comme le ferait beaucoup d'autres à la dernière minute par crainte de l'inconnu ou par incertitude. Ceci m'a marqué bien entendu, je me souviens qu'il avait pour habitude de me dire de ne pas être un suiviste des musulmans qui appellent à l'obscurantisme. Il me parlait des musulmans bien sûr car pour lui c'était eux les responsables des maux frappant notre société, comme le terrorisme par exemple. Ces paroles résonnent toujours en moi. »

- Votre famille est-elle au courant de votre position ?

« Oui, je n'ai aucun problème avec ça. Il y en a quelques-unes de mes tantes qui ne m'aiment pas pour ça car elles sont très religieuses et moi c'est celui qui a des tatouages, qui boit de l'alcool et donc l'élément indésirable quelque part. Mais sinon, le reste de ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes oncles n'ont aucun problème avec ça. »

- Qu'en pense votre famille de votre vision des choses s'ils le savent ou devaient le savoir ?

« Mes parents et mes oncles n'ont pas de problème avec ça, mais, comme je l'ai déjà mentionné, mes tantes ne m'apprécient pas pour ça car elles sont un peu extrémistes dans leurs croyances. »

- Connaissez-vous d'autres athées dans votre entourage ?

« La plupart de mes amis sont athées et ce n'est pas pour ça qu'on se soit connu. On s'est rencontré dans différents contextes et différentes situations en dehors du cadre religieux ou des convictions personnelles, il se trouve juste que la plupart de mes ami(e)s, filles ou garçons, sont athées comme moi et on s'ait rencontré par pur hasard, à l'exception de ceux de la région. »

- Connaissez-vous des athées dans d'autres localités en Kabylie ?

« Oui, la plupart sont des différentes régions de Tizi Ouzou, mais j'en connais aussi à Bejaia. »

-Croyez-vous qu'il y ait un sentiment d'appartenance commun aux athées que vous connaissez à une certaine branche, catégorie particulière de la société ? Une communauté par exemple ?

« Oui, je pense que les athées kabyles ont un sentiment d'appartenance commun à une catégorie particulière de la société, même s'ils ne se disent pas parfois athées mais agissent comme tel ; dans le sens où ils ne s'identifient à aucune religion, ne croient pas en Dieu mais n'ont pas de mot pour s'identifier, si je peux l'expliquer comme ça. Ceci-dit, je pense qu'un athée kabyle, ou du moins qui agit comme tel, se sent plus kabyle qu'un musulman kabyle d'une certaine manière. Les athées que je connais, y compris moi-même, se sentent plus authentiques par rapport à leur identité et lui accordent plus d'importance que les musulmans kabyles, qui nous importent une culture et une identité étrangère et lui accordent plus de valeur que la nôtre. Un athée est libre et aime la liberté, c'est l'essence même d'être Kabyle ou Amazigh, nous sommes des hommes et des femmes libres et nous chérissons notre liberté, les musulmans appellent généralement à la soumission et la servitude. »

-D'après vous, pourrait-on dire qu'il existe une ou plusieurs communautés d'athées en Kabylie ?

« Oui, je connais beaucoup de personnes qui se rejoignent sur des groupes sur les réseaux sociaux et s'adhèrent à des groupes d'athées, ceci est déjà un trait communautaire si on peut considérer ça (les groupes sur les réseaux sociaux) comme des communautés. »

- Si on devait parler de la Kabylie d'une manière globale, qu'en diriez-vous à propos du nombre d'athées ici ? Est-il important et conséquent ou minime d'après-vous ?

« Des athées dans le sens officiel du terme, c'est-à-dire, qui s'affirment et qui s'identifient comme tel, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Cependant, il y en a beaucoup qui agissent comme tel mais qui, comme je l'ai déjà dit, n'arrivent pas à trouver de mots pour s'identifier clairement et s'affirmer officiellement. Néanmoins, il y a bien sûr un certain élan chez les jeunes maintenant. »

• **Les jeunes athées à l'épreuve de la société (vécu et inconvénients) :**

- Avez-vous déjà été confronté à des problèmes par rapport à vos convictions, si oui, comment avez-vous vécu (e) cette situation ?

« Non, je n'ai jamais eu de problèmes à cause de ça, jamais en Kabylie en tout cas. Mais à Alger j'en ai eu l'expérience une fois. J'y étais au Ministère des Affaires Etrangères à Alger en un mois de ramadhan, j'étais avec un taxieur algérois qui, après lui avoir dit que j'étais kabyle, a commencé à me reprocher un peu l'attitude des kabyles envers la religion, j'ai senti qu'il voulait me faire parler mais je n'ai pas joué à son jeu. Puis, à un moment il a remarqué que j'avais une bouteille d'eau dans une poche extérieure de mon sac à dos et il a commencé à me poser tout un tas de questions sur ce que je faisais avec ça, si j'étais musulman ou pas...Etc. Il m'a rendu vraiment très inconfortable jusqu'à ce que je l'aie senti un peu menaçant et j'ai dû lui demander de me faire descendre avant d'arriver à destination. C'est juste pour anecdote, cela-dit, ça ne m'ait jamais arrivé en Kabylie. Cela ne veut pas dire non-plus que ça ne peut pas arriver ici. »

- Est-ce que la société kabyle est tolérante vis-à-vis de ce genre de différence ou pas ? Pourquoi ?

« Je pense que l'athéisme est plus accepté ici qu'ailleurs, mais ce n'est pas l'occident non plus ! Je veux dire que je n'y irai pas jusqu'à dire que c'est accepté partout en Kabylie, loin de là, je ne peux pas parler au nom de tous les kabyles. Ce que je peux dire c'est que ça dépend des régions ou même des villages parfois, ici à Ath Douala par exemple les mentalités différent même d'un village à un autre. »

- Comment les gens perçoivent-ils les athées ici généralement ?

« Pour les gens ici il n'y a pas vraiment d'athées à proprement parlé, mais plutôt des gens qui sont contre la religion. Ce que je veux dire par là c'est que les gens ici n'utilisent pas très souvent cette appellation « Athée » mais plutôt « Non-croyant », ce qui est à peu près la même chose pour eux sauf qu'ils ne sont juste pas familiers avec la notion de l'Athéisme. Dans tous les cas, la non-croyance est, à mon avis, synonyme de déviance, malfaisance voire même de méfiance pour beaucoup. La plupart ont un regard négatif sur la question. »

- Pensez-vous que les gens en Kabylie sont plus tolérants que ceux d'ailleurs en Algérie ou n'y constatez-vous pas de différence ?

« Certainement oui, la Kabylie n'a rien à voir avec le reste de l'Algérie sur ce plan et dans ce contexte. Je pense que je ne serai pas le seul à vous le dire, l'athéisme peut être

synonyme de lourdes pénalités en Algérie d'une manière générale, mais en Kabylie je pense que peu de gens vous embêteront pour ça, à part peut-être quelques fanatiques religieux mais cela n'est pas une caractéristique de la Kabylie, on peut trouver des extrémistes partout dans ce monde. Il n'y a aucun doute dans ma tête, je pense que la tolérance qu'on peut trouver en Kabylie n'existe nulle part ailleurs en Algérie, j'ai voyagé un peu partout dans le pays et c'est ce que ma propre expérience m'a appris. »

- Avez-vous déjà été contraint de cacher vos opinions par crainte de vexer quelqu'un ou de vous retrouver dans des situations problématiques ?

« Oui, plusieurs fois même. Parfois, il est préférable d'éviter le sujet avec certaines personnes, ce n'est pas le genre de discussion qu'on puisse avoir avec tout le monde. »

• **Perspectives :**

- Que pensez-vous des croyants (les musulmans qui sont majoritaires dans le cas de la société kabyle) ?

« Franchement, je pense que les musulmans ne sont, généralement, pas très convaincants, même dans leurs croyances. Ce n'est pas le cas de tout le monde mais la plupart ont juste suivi la voix dictée par la majorité de la société sans vraiment réfléchir sur la question ou se creuser la tête pour pouvoir avoir ses propres opinions et penser par soi. Je pense que la plupart des musulmans chez-nous le sont plus pour des raisons culturelles que pour des raisons de convictions personnelles. »

- Seriez-vous prêt (e) à accepter et tolérer de vivre dans une société comprenant différentes personnes de différentes tendances et croyances ?

« Dans un monde idéaliste peut-être que oui, si tout le monde respecte tout le monde et n'embête personne en raison de ses croyances. Cela-dit, je ne vivrais dans une société comprenant des gens de différentes tendances et croyances que si je n'ai d'autre choix. Cependant, si je devais choisir alors franchement non, surtout pas avec les musulmans. Vous allez peut-être penser que c'est un peu extrême de ma part mais je les connais, je vis parmi eux. Les musulmans n'acceptent les autres que lorsqu'ils n'ont pas le pouvoir pour les opprimer voire les faire disparaître. Il ne suffit que de voir comment ils traitent les autres chez eux, là où ils ont le pouvoir, citez-moi un seul pays musulman où la

liberté de culte et de penser est réellement appliquée et respectée, il y en a aucun et ce n'est pas un hasard pour moi. »

- Que serait l'attitude à adopter pour les gens d'une même société afin de pouvoir aboutir au « vivre ensemble » en toute harmonie, liberté et tolérance ?

« La laïcité, c'est simple, il faut que tout le monde l'accepte et mettent la religion en dehors de la politique et que les institutions officielles garantissent la liberté de chacun sans porter atteinte à celle de l'autre. Ceci doit être appliqué et respecté pour de vrai et non juste pour afficher une image comme c'est le cas dans nombreux pays. »

- Croyez-vous que cela peut se faire en Kabylie ?

« Je pense que l'avenir est prometteuse, on a beaucoup de gens instruits tout de même, surtout à l'étranger. Si on devait trouver un jour le moyen de pouvoir exploiter le potentiel dont la Kabylie dispose il lui sera possible d'atteindre tous les niveaux, mais pas dans l'immédiat. Il y a beaucoup de chemin à faire et des étapes qui ne peuvent pas être grillées mais ça reste possible. »

b- Quelques entretiens avec des croyants :

• Profil de l'enquêté : S.H

Âge : 30.

Genre : Masculin.

Situation familiale : Célibataire.

Situation professionnelle : Chômage.

Niveau d'instruction : BAC + 3.

De confession : Musulmane.

• Représentations de la religion, de l'athéisme et des non-croyants :

- Que représente votre religion pour vous ?

« Ma religion est l'Islam, celle-ci représente pour moi la soumission totale envers le créateur suprême nommé Allah. Cette religion est basée, avant tout, sur le dogme du monothéisme ainsi que d'autres lois de la vie afin de mener une vie juste, équilibrée et prospère, loin des péchés et de l'injustice, tout en prenant sa source dans le saint Coran ainsi que la Sounna, qui est un héritage de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. »

- Que pensez-vous de l'athéisme ?

« Moi en tant que musulman croyant et pratiquant, je pense que l'athéisme est le rejet de la volonté de Dieu ainsi que la négation de ses œuvres et créations, tout en se basant uniquement sur des données et des faits scientifiques et physiques. »

- Que pensez-vous des gens qui ne croient pas en Dieu (les non-croyants) ?

« Pour moi, les gens qui ne croient pas en Dieu sont ceux qui ont adopté plusieurs formes d'athéisme, dont l'anarchisme, le marxisme ou autres perspectives philosophiques. Mais d'un point de vue subjectif, en tant que croyant, je dirais que toute personne non-croyante aurait à subir les conséquences de ce que Dieu (Allah) a dit dans le Coran sur les personnes qui ne croient pas en son existence, et d'un point de vue objectif, je suppose que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et que, avant tout, être bouliste, athée ou autre chose, l'essentiel c'est le respect mutuel et, par-dessus tout, l'humanisme, et cela afin de pouvoir vivre et cohabiter avec les autres en toute sécurité, loin de toute forme de fanatisme et d'extrémisme. »

• **Les athées perçus par la société :**

- Qu'en pensez-vous du nombre des non-croyants (athées) aujourd'hui dans la société kabyle ? Est-il important ou inconséquent d'après vous ?

« D'après mes constatations, ces dernières années, le nombre des athées en Kabylie ne cesse de se croître et, pour la plupart, ces athées sont des universitaires qui ont, pour la grande majorité, été influencés par des idées anarchistes et marxistes comme je l'avais souligné dans les réponses précédentes. Donc, pour la plupart de ces étudiants, ce sont

des intellectuels qui ont un raisonnement philosophique et scientifique avec des arguments basiques sur le sujet. On peut aussi trouver des personnes qui ont, pour le moins, une tendance à se manifester comme étant des athées alors qu'en réalité ils n'ont aucune vraie tendance idéologique, et cela va à l'encontre de la vraie vision de l'athéisme, loin des réalités historiques, philosophiques, politiques et sociales.

Ceci-dit, à mon avis, je crois que le nombre des athées en Kabylie est inconséquent, étant donné que la grande majorité de la population kabyle est musulmane. Donc le nombre des athées reste, tout de même, sans conséquence. Mais au plus tard, dans les années à venir, cela pourrait prendre le l'ampleur. »

- Est-ce que la société kabyle est tolérante vis-à-vis de ce genre de différence ou pas ? Pourquoi ?

« En parlant de la tolérance, selon mon point de vue, la société kabyle tolère ce genre de différences pour la plupart, car nous sommes un peuple qui a été soumis et confronté à plusieurs idéologies à travers l'histoire de notre existence, donc, cela a créé en nous cette magnifique cohabitation, tout en acceptant nos diverses différences. »

- Comment les gens perçoivent-ils les athées ici généralement ?

« Les gens, pour la plupart, perçoivent les athées comme étant des personnes normaux qui ont leur propre vision des choses sur le sujet en question, et ce malgré nos différences. Le respect est une devise chez le peuple kabyle. Donc, il y a aucun problème à vivre tous ensemble dans ces diversités. »

- Pensez-vous que les gens en Kabylie sont plus tolérants que ceux d'ailleurs en Algérie ou n'y constatez-vous pas de différence ?

« Sans aucun doute. Les kabyles sont plus tolérants envers les athées, ou les non-musulmans en générale, que les autres peuples d'Algérie. »

- Pensez-vous que les athées ont leur place au sein de la société kabyle ?

« Bien sûr que les athées ont leur place au sein de la société kabyle. »

- Seriez-vous, personnellement, prêt (e) à accepter et tolérer de vivre dans une société comprenant différentes personnes de différentes tendances et croyances ?

« Ma vision des choses ne se limite pas uniquement à nos différences idéologique ou ethniques, car c'est cette différence-là, dans sa plus profonde diversité, qui devrait être à l'origine du vivre ensemble, avec différentes cultures, religions et tout le reste. Donc, je serai très enchanté de vivre au sein d'une société contenant toute cette diversité. »

- Quelle serait l'attitude à adopter pour les gens d'une même société afin de pouvoir aboutir au « vivre ensemble » en toute harmonie, liberté et tolérance ?

« Pour moi, l'attitude à adopter pour les gens d'une même société afin de cohabiter en harmonie est, tout d'abord, d'être soi-même. Ensuite, il faut savoir utiliser un raisonnement loin de toute forme de haine et de violence et le transmettre, par la suite, à nos enfants. L'école algérienne n'a, malheureusement, pas grand-chose à transmettre, et la preuve est là. Donc, tout dépend de nous, les personnes cultivé et instruit. Bon, c'est vrai que le changement ne peut pas se réaliser du jour au lendemain, mais nous devons, tout de même, rester optimistes tout en sachant utiliser les bonnes méthodes. »

- Croyez-vous que cela peut se faire en Kabylie ?

« Oui, cela pourrait se faire, même si le chemin est encore long, il faut cependant garder espoir. Le peuple kabyle cherche toujours à donner le meilleur de lui-même et c'est ça qui donne espoir. »

• **Profil de l'enquêté : K.M**

Âge : 40.

Genre : Masculin.

Situation familiale : Célibataire.

Situation professionnelle : Fonctionnaire.

Niveau d'instruction : 3eme année secondaire.

De confession : Musulmane.

• **Représentations de la religion, de l'athéisme et des non-croyants :**

- Que représente votre religion pour vous ?

« Ma religion à moi est l'Islam. La religion c'est la parole de Dieu. Allah a transmis ses paroles à l'humanité à travers la religion que son prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, a apporté aux différents peuples du monde, car c'est une religion à travers laquelle Allah s'ait adressé à tout le monde, et tout le monde devrait la suivre. »

- Que pensez-vous de l'athéisme ?

« L'athéisme est une folie totale. Avoir des pensées pareilles est, en soi, quelque chose de très grave. Les gens qui pensent comme ça sont des mécréants et ils compareront tous devant Allah le moment venu, Inshallah (pour ainsi dire : si Dieu le veut). Que le tout puissant nous garde de telles pensées malsaines. Quelle ignorance ! »

- Que pensez-vous des gens qui ne croient pas en Dieu (les non-croyants) ?

« Les gens qui ne croient pas en Dieu, « Astaghefir Allah » (expression qu'il utilise pour demander pardon à Dieu), sont des « Koufars » (expression qu'ils utilise pour qualifier les mécréants). Ces gens vont être punis par Dieu « Yawem el qiyama » (pour faire référence au jour du jugement). Ils iront en enfer pour toute l'éternité car c'est cela sort réservés par Dieu aux mécréants. »

• Les athées perçus par la société :

- Qu'en pensez-vous du nombre des non-croyants (athées) aujourd'hui dans la société kabyle ? Est-il important ou inconséquent d'après vous ?

« Notre société devient de plus en plus malade. La débauche n'a jamais été aussi flagrante qu'à notre époque. Ça n'a pas été comme ça aux temps de nos anciens. Ces non-croyants dont vous parlez sont aussi plus présents aujourd'hui qu'avant, ça c'est sûr. Mais voilà, « Hamdoullah » (dit-il, pour gratifier Dieu), il reste toujours des croyants qui maintiennent l'équilibre de tout. Quoiqu'il en soit, la parole de Dieu finira par triompher et se propager partout dans le monde « Inshallah » (pour ainsi dire, si Allah le veut). »

- Est-ce que la société kabyle est tolérante vis-à-vis de ce genre de différence ou pas ? Pourquoi ?

« Comment ça tolérante ? Vous pensez que c'est quelque chose qui doit être tolérer vous ? Moi j'espère que non ! Si on commence à tolérer ce genre de débauche c'est la fin alors ! Les kabyles ont des traditions qui sont basées sur « Nnifaked lharma » (dit-il en kabyle pour faire allusion à l'honneur et la dignité). La débauche n'a jamais été tolérée dans notre société »

- Comment les gens perçoivent-ils les athées ici généralement ?

« Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, « Asyaghefir Allah », est fou pour moi. C'est comme ça qu'on les voit ici. »

- Pensez-vous que les gens en Kabylie sont plus tolérants que ceux d'ailleurs en Algérie ou n'y constatez-vous pas de différence ?

« Les gens en Kabylie, je le crains, se font une fausse image du développement et ils appellent ça de la tolérance. C'est de l'ignorance pour moi, la débauche n'est pas un développement. »

- Pensez-vous que les athées ont leur place au sein de la société kabyle ?

« Ce n'est pas à moi d'en décider, mais il faut savoir que nos ancêtres nous ont légué des traditions qu'on ne devrait pas trahir. »

- Seriez-vous, personnellement, prêt (e) à accepter et tolérer de vivre dans une société comprenant différentes personnes de différentes tendances et croyances ?

« Moi, je préfère vivre dans une société musulmane qui a les mêmes valeurs que moi. »

- Quelle serait l'attitude à adopter pour les gens d'une même société afin de pouvoir aboutir au « vivre ensemble » en toute harmonie, liberté et tolérance ?

« Nous sommes une société musulmane, ceux qui veulent vivre ici doivent se conformer à nos normes, nos valeurs et notre religion. »

- Croyez-vous que cela peut se faire en Kabylie ?

« Tout ce que j'ai à dire c'est « Inshallah » notre société restera musulmane, car au rythme au vont les choses, surtout ces dernières années avec toutes ces générations de dégénérés qui arrivent, les choses vont s'empirer et cette société finira par perdre son âme. »

• **Profil de l'enquêté : C.R**

Âge : 37.

Genre : Masculin.

Situation familiale : Célibataire.

Situation professionnelle : Fonctionnaire.

Niveau d'instruction : BAC + 4.

De confession : Chrétienne.

• **Représentations de la religion, de l'athéisme et des non-croyants :**

- Que représente votre religion pour vous ?

« C'est une chose de la plus haute importance dans ma vie, c'est mon rapport avec le tout puissant, c'est sacré. Rien n'est plus rassurant et plus réconfortant que la parole de Dieu. Quand je lis la Bible ou que je suis à l'église je me sens le plus apaisé et le plus en paix que je puisse l'être. Ma vie appartient à mon créateur, notre père qui est aux cieux, et à lui elle retournera. La religion est le moyen de le remercier pour la vie qu'il m'a accordé en appliquant et pratiquant sa parole au mieux que je le peux. »

- Que pensez-vous de l'athéisme ?

« L'athéisme c'est la dénomination qu'on attribue à une vision du monde sans foi. Les athées sont les gens qui n'ont pas la foi. Je ne suis personne pour juger qui que ce soit, que le seigneur me préserve de ça, mais je trouve que c'est tout de même anormal de nier même l'existence de son créateur. »

- Que pensez-vous des gens qui ne croient pas en Dieu (les non-croyants) ?

« Ça me désole qu'il y ait des gens comme ça, mais je ne les juge pas et ne les rejette pas pour autant. Dieu est amour et l'amour est tout ce que je ressens envers mon prochain. Je crois que les athées ne seront pas abandonnés par Dieu car il est amour

et miséricordieux. J'en connais quelques-uns des gens qui sont athées et je vous assure qu'ils font partie des gens les plus humanistes que je connaisse, en plus, ce sont des gens très intelligents et instruits, du moins ceux que je connais, et j'ai beaucoup de respect pour eux sur ce plan. Ça m'arrive d'y penser un peu à ces gens et je me dis que c'est tout de même honorable qu'ils soient des gens bons et bienfaiteurs sans rien en attendre en retour, ils le font par pur humanisme et je trouve que c'est honorable. »

• **Les athées perçus par la société :**

- Qu'en pensez-vous du nombre des non-croyants (athées) aujourd'hui dans la société kabyle ? Est-il important ou inconséquent d'après vous ?

« Il y en a effectivement, je ne suis pas le seul à en connaître, il y en a beaucoup des gens que je connaisse et qui connaissent ou ont des ami(e)s athées. Ceci-dit, je ne peux pas vous dire l'étendue de leur nombre chez-nous. J'imagine qu'ils ne devraient pas trop s'afficher pour estimer à combien ils pourraient être et c'est normal, ce n'est déjà pas évident pour nous les chrétiens ici alors qu'en dire des athées ? »

- Est-ce que la société kabyle est tolérante vis-à-vis de ce genre de différence ou pas ? Pourquoi ?

« C'est une question un peu délicate. Je dirai oui et non. Oui, dans le sens où ce n'est pas l'Afghanistan en Kabylie car il y en a pas mal de gens de différentes croyances à celle qui est dominante ici, et donc la croyance musulmane. Non, dans le sens où les musulmans, où qu'ils soient, ne sont pas très réputés pour leur ouverture d'esprit ou leurs tolérance et acceptation des autres, je ne généralise pas tout le monde bien entendu, je ne dis pas que tous les musulmans sont intolérants des autres mais je parle juste des généralités. »

- Comment les gens perçoivent-ils les athées ici généralement ?

« Je ne pourrais pas vous le dire exactement car je crois que seul un athée pourrait vous le dire en connaissance de cause. Ceci-dit, si je devais parler de moi-même étant que chrétien, je dirais qu'en Kabylie ça passe, surtout de nos jours avec tous ces changements que subie notre société (parfois dans le bien et parfois dans le mal),

j'imagine que ça doit être, à peu près, la même chose pour les athées, mais je ne fais que supposer, le mieux c'est de le demander à un athée. »

- Pensez-vous que les gens en Kabylie sont plus tolérants que ceux d'ailleurs en Algérie ou n'y constatez-vous pas de différence ?

« Carrément oui. Dans le contexte que vous venez d'invoquer la Kabylie est, je crois, de loin plus tolérante que les autres régions en Algérie. Je n'imagine même pas ce que vous pourriez subir ailleurs pour le simple fait que vous soyez chrétien ou encore pire si vous êtes athée. Sur ce plan et dans ce contexte on n'a pas à se plaindre en Kabylie. »

- Pensez-vous que les athées ont leur place au sein de la société kabyle ?

« Si ça ne tenait qu'à moi oui, tout le monde aura sa place, qui suis-je pour dénigrer ou mépriser l'autre ? Nous sommes tous humains et le bon Dieu est le seul qui pourra nous juger, personne d'autre ne le pourra. En tous cas, dans le cas des athées que je connaisse, ils ont effectivement leur place au sein de la société, tout comme nous les chrétiens ou tous les autres qui puissent exister. »

- Seriez-vous, personnellement, prêt (e) à accepter et tolérer de vivre dans une société comprenant différentes personnes de différentes tendances et croyances ?

« Je vis déjà dans une société comprenant des personnes de différentes croyances, alors oui je pourrais le faire. Ça serait mal et anormal de rejeter son prochain. Nous prêchons l'amour et le bonheur, pas le contraire. »

- Quelle serait l'attitude à adopter pour les gens d'une même société afin de pouvoir aboutir au « vivre ensemble » en toute harmonie, liberté et tolérance ?

« Pour qu'on puisse tous vivre ensemble en paix et en harmonie, à mon sens, il faut arrêter de juger les autres. Il faut aimer son prochain et toujours œuvrer pour le bien de tous. Il faut prêcher l'amour et la paix car c'est ce que le bon Dieu attend de nous. Pour les croyants, il faut prier pour le bien de tous. »

- Croyez-vous que cela peut se faire en Kabylie ?

« Absolument oui. Ça se fait déjà à un certain degré je pense. La Kabylie a de l'espoir, même s'il y a encore beaucoup de choses à revoir et améliorer, je reste néanmoins optimiste par rapport à l'avenir. Les kabyles ont de tous temps été les ferveurs

défenseurs des causes justes et nobles, le Seigneur nous gardera un meilleur avenir j'en suis certain. »